

Empirische Modellierung der Verformung von Holzproben unter Zugbeanspruchung: Entwicklung einer sensorlosen Abschätzungsmethode im Kontext thermomechanischer Untersuchungen

Wissenschaftliche Arbeit zur Erlangung des akademischen Grades Master of Science an der TUM School of Engineering and Design der Technischen Universität München.

Abbildung: Eingespannter Probekörper mit Wegaufnehmern

Lehrstuhl Univ.-Prof. Dr.-Ing. Stefan Winter

Lehrstuhl für Holzbau und Baukonstruktion

Technische Universität München

Betreuer Christoph Kurzer, M.Eng.; Kilian Zeier, M.Sc

Eingereicht von Ferdinand Maria Scheßl

Matr.Nr.: XXXXXXXXXX

Eingereicht am 09. Mai 2025, in München

Danksagung

Ich danke meiner Familie für ihre verlässliche Unterstützung in allen Phasen meines Lebens.

Besonders gedenke ich meines Großvaters, der stets großes Interesse an meinem Werdegang hatte und einen Tag vor Anmeldung dieser Arbeit verstarb.

Kurzfassung: „Empirische Modellierung der Verformung von Holzproben unter Zugbeanspruchung“

Die vorliegende Masterarbeit entstand im Rahmen des Forschungsprojekts „Mechanical Properties of Wood for Fire Design“ und knüpft an die Fragestellung an, wie Holz sich unter Zugbeanspruchung bei erhöhten Temperaturen verhält. Geplant waren ursprünglich umfassende Versuche unter Temperaturbelastung bis 240 °C. Aufgrund praktischer Einschränkungen bei der Einspannung der Prüfkörper und dem Bedarf nach einer zuverlässigen Abschätzung der Probenverformung, auch unter thermischer Einwirkung wurde der methodische Fokus der Arbeit angepasst.

Statt einer vollständigen Temperaturprüfung konzentriert sich diese Arbeit auf die Entwicklung eines empirischen Modells, das den Maschinenweg und weitere Werkstoffkennwerte (z. B. Zugfestigkeit und Holzfeuchte) nutzt, um die lokale Verschiebung ohne gesonderte Sensorik zu schätzen. Hierzu wurden rund 260 Holzproben bis zum Bruch belastet, wobei die lokalen Verschiebungen bis 8 kN mithilfe von Wegaufnehmern gemessen und diese anschließend demontiert wurden. Aus diesen Daten wurden Modelle entwickelt, die eine verlässliche Methode zur Abschätzung der Probenverlängerung zur Verfügung stellen.

Die apparatbedingte Maschinenverformung $\Delta L_{\text{Apparat}}$ wurde regressionsbasiert beschrieben und diente als Grundlage für die indirekte Abschätzung der tatsächlichen Probenverlängerung ΔL_{Probe} . Verschiedene Regressionsmodelle wurden entwickelt und validiert. Für die Anwendung unter erhöhten Temperaturen wird insbesondere das Modell für Sortierklasse S13 hervorgehoben, da alle thermischen Prüfungen an S13-Proben durchgeführt wurden. Bei einer Prüfkraft von 3,1 kN erreichte dieses Modell einen mittleren Absolutfehler (MAE) von 0,0219 mm.

Zusätzlich wurde ein Temperaturanpassungsfaktor eingeführt, der den unterschiedlichen Verlust von Zugfestigkeit und E-Modul mit steigender Temperatur berücksichtigt. Die Arbeit liefert somit einen Beitrag zur sensorlosen Abschätzung der Probenverlängerung unter standardisierten und thermisch anspruchsvollen Prüfbedingungen, die als Grundlage für zukünftige thermomechanische Untersuchungen im Rahmen des Gesamtprojekts dienen.

Abstract „Empirical Modelling of the Deformation of Timber Specimens under Tensile Load“

This master's thesis was carried out within the framework of the research project “Mechanical Properties of Wood for Fire Design” and addresses how timber behaves under tensile loading at elevated temperatures. Originally, extensive tests at temperatures up to 240 °C were planned. However, due to practical limitations in specimen clamping and the need for a reliable method to estimate specimen deformation even under thermal conditions, the methodological focus of the work was adjusted.

Instead of conducting a full high-temperature test series, this study focuses on developing an empirical model that uses machine displacement and material parameters (e.g., tensile strength and moisture content) to estimate the local deformation without dedicated sensors. Around 260 timber specimens were loaded to failure, with displacement transducers recording deformations up to 8 kN before being removed. Based on these measurements, models were developed that provide a reliable method to estimate specimen elongation.

The machine-related deformation $\Delta L_{\text{Apparat}}$ was described using regression analysis and used to indirectly determine the actual elongation of the specimens ΔL_{Probe} . Several regression models were developed and validated. For application under elevated temperatures, particular emphasis is placed on the S13 model, as all temperature-conditioned specimens belong to this sorting class. At a force level of 3.1 kN, this model achieved a mean absolute error (MAE) of 0.0219 mm.

In addition, a temperature adjustment factor was introduced to account for the differing reduction in tensile strength and modulus of elasticity with increasing temperature. This study thus contributes a sensorless method for the estimation of specimen elongation under standardized and thermally demanding conditions – providing a basis for future thermomechanical investigations within the overall project.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	I
Symbole und Abkürzungen	IV
1 Einleitung	1
1.1 Hintergrund und Motivation.....	1
1.2 Forschungsthematik / Hintergrund.....	1
1.3 Ziel der Arbeit.....	2
1.4 Aufbau der Arbeit	3
2 Theoretische Grundlagen & Stand der Technik	4
2.1 Werkstoffliche Grundlagen von Holz.....	4
2.1.1 Stofflich und struktureller Aufbau von Holz	4
2.1.2 Anisotropie und hygroskopisches Verhalten	5
2.2 Mechanische Grundlagen von Holz	6
2.2.1 Grundlagen der Zugbeanspruchung	6
2.2.2 Zusammenhang zwischen Festigkeit und Steifigkeit.....	8
2.2.3 Zugfestigkeit in Faserrichtung.....	9
2.2.4 Zug-Elastizitätsmodul in Faserrichtung	10
2.2.5 Bedeutung der Dehnung für die mechanische Charakterisierung von Holz.....	11
2.2.6 Versagensmechanismen bei Zugbeanspruchung	12
2.3 Einflussfaktoren auf mechanische Eigenschaften.....	13
2.3.1 Dichte, Ästigkeit und Faserneigung	13
2.3.2 Holzfeuchte	15
2.3.3 Temperatur.....	17
2.4 Thermische Beanspruchung von Holz bis 300°C.....	18
2.4.1 Bisherige Untersuchungen und Forschungsergebnisse	19
3 Methodik	25
3.1 Versuchsvorbereitung.....	25
3.1.1 Geometrie der Probekörper	25
3.1.2 Herstellung der Probekörper.....	28

3.1.3	Maßhaltigkeit	31
3.1.4	Visuelle Sortierung der Prüfkörper	31
3.1.5	Ermittlung der Trockenrohddichte	32
3.1.6	Gruppeneinteilung	34
3.2	Versuchsstand & Prüfmaschine.....	34
4	Experimentelle Modifikation des Versuchsaufbaus.....	35
4.1	Behandlung der Einspannbereiche mit Resorcinharz	35
4.2	Berechnung und Analyse der Einspannbedingungen	35
4.3	Testversuche mit Zwick und Roell Z600	37
4.4	Optimierungspotenzial.....	40
4.5	Versuchsablauf und Datenerfassung.....	40
5	Ergebnisse und Auswertung	42
5.1	Datengrundlage und Vorbereitung.....	42
5.2	Kalibrierung der apparatbedingten Verformung $\Delta L_{\text{Apparat}}$	43
5.3	Modellstruktur und Eingangsgrößen	44
5.3.1	Basis-Modell.....	44
5.3.2	Basis+-Modell (Dummy-basiert).....	47
5.3.3	Einzelmodelle	50
5.4	Temperaturanpassungsfaktor für sensorlose Verformungsermittlung	60
5.4.1	Ansatz & Grundidee.....	60
5.4.2	Einfluss der Feuchtigkeit und strukturelle Veränderungen	60
5.4.3	Definition des Temperaturanpassungsfaktors	61
5.5	Beispielhafte Anwendung der Modelle.....	63
	Beispiel 1: Anwendung bei 120° C, Sortierklasse S10, Bruchbild „Spröde“:.....	63
	Beispiel 2: Anwendung bei 160 °C, Sortierklasse S13, Anpressdruck 80 bar.....	64
6	Diskussion	65
6.1	Vergleich der Modellgüte	65
6.2	Validierung bei festen Kraftwerten	66
6.3	Einflussfaktoren auf die Modellgüte	66
6.4	Anwendungsgrenzen und Übertragbarkeit.....	68

7 Zusammenfassung	69
8 Ausblick	70
Abbildungsverzeichnis	71
Tabellenverzeichnis	73
9 Digitaler Anhang	74
10 Anhang	77
A: Datenstruktur und Vorgehen	77
B: Regressionsdatenblätter	79
11 Literatur	85

Symbole und Abkürzungen

Abkürzung	Bedeutung
$\Delta L_{\text{Apparat}}$	Apparatbedingte Verformung (aus Maschinenweg – Probenweg)
ΔL_{Probe}	Tatsächliche Verlängerung der Probe
$\Delta L_{\text{Maschine}}$	Gemessene Gesamtverformung des Systems
F	Prüfkraft [kN]
σ_{max}	Zugfestigkeit [N/mm ²]
$f_{t,0,k}$	Charakteristische Zugfestigkeit parallel zur Faser [N/mm ²]
$E_{t,0}$	Zug-Elastizitätsmodul in Faserrichtung [N/mm ²]
MAE	Mean-Absolute-Error – mittlerer absoluter Fehler
RMSE	Root-Mean-Square-Error – quadratischer Mittelwert der Fehler
Bias	Mittelwert der Residuen (systematische Abweichung)
R^2	Bestimmtheitsmaß (erklärte Varianz)
u	Holzfeuchte [%]
T	Temperatur [°C]
$\Delta(T)$	Differenzkurve des relativen Steifigkeitsverlusts gegenüber $\sigma(T)$

K(T)	Temperaturanpassungsfaktor = $1 + \Delta(T)$
------	--

Catman	Software zur Erfassung der Sensordaten
--------	--

Z600	Verwendete Prüfmaschine
------	-------------------------

HL1/HR1	Linker und rechter Wegaufnehmer
---------	---------------------------------

Dummy_xyz	Binäre Indikatorvariable für kategoriale Merkmale (z. B. Dummy_S13)
-----------	---

VBA	Visual Basic for Applications (Makros in Excel)
-----	---

1 Einleitung

1.1 Hintergrund und Motivation

Holzbau gewinnt aufgrund seiner ökologischen und ökonomischen Vorteile immer mehr an Bedeutung, insbesondere im mehrgeschossigen Hochbau. Dabei stellen Brandschutz und Sicherheitsnachweise nach wie vor zentrale Herausforderungen dar, da im Brandfall erhöhte Temperaturen auftreten, die die mechanischen Eigenschaften von Holz signifikant beeinflussen. In diesem Zusammenhang sind verlässliche Daten zum Festigkeits- und Steifigkeitsverhalten von Holz bei hohen Temperaturen unerlässlich, um bestehende Bemessungsansätze wie in DIN EN 1995-1-2 nach dem aktuellen Stand der Holzforschung beurteilen zu können.

Vor diesem Hintergrund wurde das Forschungsprojekt „Mechanical Properties of Wood for Fire Design“ ins Leben gerufen, um das Verhalten von Holz unter erhöhten Temperaturen systematisch zu untersuchen. Während einige Teilaspekte bereits eingehend analysiert wurden – etwa die Biegefestigkeit bei 200 °C und höher – ist das Zugverhalten nach wie vor weniger präzise charakterisiert. Ursprünglich war daher vorgesehen, eine umfangreiche Versuchsreihe mit Temperaturen bis 240 °C durchzuführen.

In der praktischen Umsetzung zeigten sich allerdings insbesondere bei der Einspannung sowie der Montage zusätzlicher Wegaufnehmer der Prüfkörper erhebliche Probleme im thermisch beanspruchten Bereich. Diese Schwierigkeiten führten zu einer thematischen Neuausrichtung dieser Arbeit: Statt einer umfassenden Temperaturprüfung rückte die Entwicklung einer Funktion zur sensorlosen Abschätzung der apparatbedingten Verschiebung $\Delta L_{\text{Apparat}}$ im linearen Bereich in den Fokus. Dadurch soll eine zuverlässige Schätzung der Probenverlängerung auch bei temperaturbeaufschlagten Versuchsdurchführungen unter standardisierten Bedingungen normgerecht nach DIN EN 408 ermöglicht werden.

1.2 Forschungsthematik / Hintergrund

Holz zeigt bei erhöhten Temperaturen, wie sie im Brandfall auftreten, signifikante Veränderungen seiner Festigkeits- und Steifigkeitseigenschaften. Vor diesem Hintergrund sieht das Forschungsprojekt „*Mechanical Properties of Wood for Fire Design*“ eine Versuchsreihe vor, in der Holzproben auf bis zu 240 °C erhitzt und unter Zugbelastung untersucht werden. Ziel ist es, Erkenntnisse über die Auswirkungen temperaturbedingter Effekte auf das mechanische Verhalten zu gewinnen und zu prüfen, inwieweit bestehende Bemessungsansätze (z. B. Eurocode 5 – EN 1995-1-2) präzisiert werden können [1].

Abbildung 1: Abminderungsfaktoren für Festigkeit und Steifigkeit aus der DIN EN 1995-1-2:2010-12

Aufgrund der unvorhergesehenen Schwierigkeiten bei der Einspannung der Prüfkörper konnten die ursprünglich geplanten Temperaturversuche nicht mehr im vorgesehenen Zeitrahmen dieser Arbeit realisiert werden. Infolgedessen verlagerte sich der Fokus auf die Entwicklung eines empirischen Modells, das die lokale Dehnung anhand globaler Messgrößen (z. B. Maschinenweg) und stofflicher Parameter (z. B. Trockenrohddichte, Holzfeuchte) schätzt. Dieses Modell ermöglicht eine flexible und zeiteffiziente Ermittlung der Probenverlängerung – auch unter thermischer Beanspruchung – ohne dass aufwendige Versuchsumbauten oder zusätzliche Sensorik im erhitzten Probenbereich erforderlich sind.

1.3 Ziel der Arbeit

Ziel dieser Masterarbeit ist die Entwicklung und Validierung eines empirischen Modells, das eine zuverlässige Abschätzung der lokalen Verschiebungen von Holzproben unter Zugbeanspruchung ermöglicht – auch unter erhöhten Temperaturen. Der Fokus liegt dabei auf der modellhaften Erfassung der Verformung über den Maschinenweg der Prüfmaschine sowie über materialbezogene Parameter wie Trockenrohddichte und Holzfeuchte. Durch diese Herangehensweise soll der Einsatz konventioneller Wegaufnehmer im Prüfbereich entbehrlich werden, was insbesondere unter thermischer Belastung eine erhebliche Vereinfachung des Versuchsaufbaus darstellt.

Im Rahmen der Arbeit werden folgende zentrale Fragestellungen untersucht:

Inwieweit erlaubt eine Kalibrierfunktion $\Delta L_{\text{Apparat}}(F, \sigma)$ die Berücksichtigung systembedingter Verformungen des Prüfaufbaus, um daraus eine kontinuierliche Ableitung der tatsächlichen Probenverformung für beliebige Kraftniveaus zu ermöglichen?

Welche Genauigkeit erreicht das entwickelte Modell im Vergleich zur tatsächlich gemessenen Verformungen, und in welchem Maße lässt sich seine Anwendung auf weiterführende Szenarien, etwa unter thermischer Beanspruchung, übertragen?

Ziel ist es somit, eine belastbare Grundlage für eine sensorlose Dehnungsanalyse zu schaffen, die im Kontext thermomechanischer Untersuchungen zum Einsatz kommen kann – insbesondere dann, wenn klassische Messverfahren durch äußere Bedingungen erschwert oder nicht umsetzbar sind.

1.4 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in mehrere aufeinander aufbauende Kapitel, die von der Einführung in die Thematik über die theoretischen Grundlagen und experimentellen Untersuchungen bis hin zur Ergebnisdiskussion und den Schlussfolgerungen reichen.

Nach einer Einführung in das Thema und der Zielstellung (Kapitel 1) erfolgt in Kapitel 2 eine Zusammenstellung des aktuellen Stands der Forschung, insbesondere zur mechanischen Charakterisierung von Holz, zum Einfluss der Temperatur auf dessen Festigkeits- und Steifigkeitseigenschaften, sowie eine Übersicht ähnlicher Versuchsdurchführungen aus der Vergangenheit.

Kapitel 3 beschreibt die verwendeten Materialien, Versuchseinrichtungen und Messverfahren. In Kapitel 4 wird die experimentelle Modifikation des ursprünglichen Prüfaufbaus dokumentiert und Optimierungsmaßnahmen dargestellt.

Kapitel 5 stellt die durchgeführte Modellierung vor – von der Kalibrierung über die Formulierung verschiedener Regressionsmodelle bis hin zur Validierung und Anwendung eines neu entwickelten Temperaturanpassungsfaktors. In Kapitel 6 werden die Ergebnisse diskutiert, hinsichtlich Modellgüte, Validierungsstrategie, Anwendbarkeit und Grenzen eingeordnet sowie Empfehlungen für zukünftige Untersuchungen gegeben.

In Kapitel 7 werden die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst bevor Kapitel 8 abschließend einen Ausblick auf mögliche Weiterentwicklungen gibt.

2 Theoretische Grundlagen & Stand der Technik

2.1 Werkstoffliche Grundlagen von Holz

Holz ist ein natürlicher, gewachsener Werkstoff mit einer komplexen hierarchischen Struktur, die seine physikalischen und mechanischen Eigenschaften maßgeblich beeinflussen. Diese Struktur bedingt sowohl das mechanische Verhalten als auch die Reaktion auf äußere Einflüsse wie Feuchte oder Temperatur.

2.1.1 Stofflich und struktureller Aufbau von Holz

Holz wird aus mechanischer Sicht als poröses Verbundmaterial mit einem mittleren Porenanteil von etwa 60% verstanden. Seine chemische Zusammensetzung beeinflusst sowohl die physikalischen als auch die mechanischen Eigenschaften. Hauptbestandteile sind Cellulose (ca. 40-50%), Hemicellulose (ca. 20-25%) und Lignin (ca. 20-30%). Während Cellulose dem Material insbesondere in Faserrichtung eine hohe Zugfestigkeit verleiht, sorgt Hemicellulose für Elastizität. Lignin fungiert als Bindemittel zwischen den Fasern und trägt durch die Verholzung maßgeblich zur Druckfestigkeit und strukturellen Stabilität bei [2]. Zusätzlich können Nebenbestandteile wie Harze und Fette von 0,5-10% enthalten sein, wobei höhere Konzentrationen eher in Tropenhölzern vorzufinden sind. Holz wird in verschiedene Strukturebenen unterteilt: der Makro-, Mikro- und Submikroebene. Makroskopisch bestimmen Faserverlauf und Jahrringe die anisotropen Eigenschaften des Holzes. Es gibt drei Schnittebenen: Quer-, Radial- und Tangentialschnitt. Zudem unterscheidet man witterungsanfälliges Splintholz von beständigerem Kernholz. Mikroskopisch variieren Dichte und Festigkeit zwischen Früh- und Spätholz, während im submikroskopischen Bereich der Mikrofibrillenwinkel und der Lignifizierungsgrad die mechanischen Eigenschaften beeinflussen [3]

Abbildung 2: Struktureller Aufbau von Holz auf Makro- und Mikroebene [1]

2.1.2 Anisotropie und hygroskopisches Verhalten

Eine der wesentlichen Eigenschaften von Holz ist seine ausgeprägte Anisotropie, die sich aus der Zellstruktur und der Faserrichtung mit drei Hauptrichtungen längs, radial und tangential ergibt. Mechanische Eigenschaften wie Festigkeit und Steifigkeit variieren stark in Abhängigkeit von der Belastungsrichtung. In Faserrichtung besitzt Holz eine hohe Zug- und Druckfestigkeit, da die Cellulosefasern Kräfte effektiv übertragen können. Quer zur Faser sind diese Werte erheblich reduziert, da hier nur vergleichsweise schwache Bindungskräfte zwischen den Zellwänden existieren. Diese anisotrope Struktur ist entscheidend für das Tragverhalten von Holzbauteilen [2].

Abbildung 3: Anisotropes Spannungs-Dehnungs-Verhalten von Holz in unterschiedlichen Belastungsrichtungen

Ein weiteres zentrales Merkmal von Holz ist sein hygroskopisches Verhalten – es nimmt Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft auf und gibt sie wieder ab, wodurch Quell- und Schwindvorgänge auftreten. Diese Feuchtebewegungen verlaufen jedoch aufgrund der anisotropen Struktur nicht in alle Richtungen gleich. Während in tangentialer Richtung das Schwinden und Quellen am stärksten ausgeprägt ist, treten in radialer Richtung geringere Maßveränderungen auf. Die kleinste Veränderung tritt longitudinal auf [3].

Abbildung 4: Quellen von Holz in den unterschiedlichen Hauptrichtungen [9]

Abbildung 5: Auswirkung auf die Verformung [9]

2.2 Mechanische Grundlagen von Holz

In diesem Kapitel werden die grundlegenden mechanischen Eigenschaften von Holz in Bezug auf Zugbeanspruchung betrachtet. Dabei wird der Zusammenhang zwischen Festigkeit und Steifigkeit erläutert und abschließend typische Versagensmechanismen aufgezeigt.

2.2.1 Grundlagen der Zugbeanspruchung

Die Zugbeanspruchung beschreibt die Belastung eines Körpers durch eine auseinanderziehende Kraft, die zu einer Längenänderung in Belastungsrichtung führt. In der Materialwissenschaft und insbesondere im Holzbau ist die Betrachtung der Zugbeanspruchung besonders relevant, da sie typische Beanspruchungssituationen abbildet [3].

Die wichtigsten Kenngrößen sind die Zugfestigkeit $f_{t,0}$ und der Zug-Elastizitätsmodul E_T , die zusammen die Widerstandsfähigkeit eines Werkstoffs gegenüber Zugkräften quantifizieren. Die Zugfestigkeit definiert die maximale Spannung, die ein Werkstoff vor dem Versagen aufnehmen kann, berechnet als Verhältnis von Bruchkraft zu Querschnittsfläche [2].

$$\sigma = \frac{F_{Max}}{A} \quad [N/mm^2] \quad (Gl. 2.0)$$

σ	[N/mm ²]	Zugfestigkeit
F_{Max}	[N]	Bruchkraft
A	[mm ²]	Querschnittsfläche

In Faserrichtung weist Holz es die höchste Zugfestigkeit auf, während die Festigkeiten in radialer oder tangentialer Richtung aufgrund der schwächeren Interzellulären Verbindungen erheblich geringer sind [3]. Diese Variation der mechanischen Eigenschaften ist auf die Zellstruktur und die Anordnung der Fasern zurückzuführen, die entlang der Längsrichtung eine deutlich höhere Kraftübertragung ermöglichen [2]. Bereits geringe Abweichungen der Faserrichtung von der Längsachse führen zu einem Anstieg der Schubspannungen und können die Zugfestigkeit deutlich reduzieren [3].

Für die normgerechte Ermittlung der Zugfestigkeit und des Elastizitätsmoduls gelten die Vorgaben der DIN EN 408:2012-10. Dabei werden die Probekörper bis zum Bruch belastet und die aufgebrachte Kraft sowie die resultierende Verlängerung der Probe aufgezeichnet [4]. Die daraus resultierende Spannungs-Dehnungs-Kurve gibt Aufschluss über das elastische und plastische Verhalten des Holzes unter Zugbeanspruchung [4]. Eine präzise Bestimmung erfordert eine normkonforme Probengeometrie sowie eine definierte Messlänge für die Wegsensorik. Besonders im Kontext der Modellierung apparatbedingter Verformung mit Temperaturbelastung, ist eine systematische Erfassung für die anschließende Auswertung der Messergebnisse entscheidend.

2.2.2 Zusammenhang zwischen Festigkeit und Steifigkeit

Die mechanischen Eigenschaften von Holz sind maßgeblich durch die Parameter Festigkeit und Steifigkeit bestimmt. Während die Festigkeit die maximale Spannung beschreibt, die ein Material aufnehmen kann, bevor es versagt, charakterisiert die Steifigkeit die Widerstandsfähigkeit gegen elastische Verformung unter Belastung [3].

Abbildung 6: Spannungs-Dehnungs-Diagramm von Holz bei Zug- und Druckbelastung in Faserrichtung [3]

Die Steifigkeit eines Materials wird über den Elastizitätsmodul E beschrieben, der die Proportionalität zwischen Spannung zu Dehnung im elastischen Bereich ausdrückt. Gemäß dem Hooke'schen Gesetz beschreibt es die Proportionalität zwischen Spannung und Dehnung im linearen Bereich:

$$\sigma = E * \varepsilon \quad [\text{N/mm}^2] \quad (\text{Gl. 2.1})$$

σ	[N/mm ²]	Zugfestigkeit
E	[N/mm ²]	E-Modul
ε	[-]	Dehnung

Für Holz ist E stark richtungsabhängig - in Faserrichtung liegt der Wert deutlich höher als in radialer oder tangentialer Richtung. Auch wenn empirisch häufig eine Korrelation zwischen hoher Festigkeit und hohem E-Modul beobachtet wird, besteht keine streng proportionale Beziehung, da Faktoren wie Mikrostrukturen, Fehlstellen und Faserverlauf das Materialverhalten stark beeinflussen.

Abbildung 7: Einfluss des Faser-Last-Winkels auf den E-Modul bei Eschenholz (Claus, Pescatore & Niemz, 2014 in [3])

Einflussgrößen wie Holzfeuchte, Dichte und Faserorientierung (Abbildung 7) , aber auch die Temperatur des Werkstücks beeinflussen die Beziehung zwischen Festigkeit und Steifigkeit erheblich. In der Praxis werden charakteristische Werte zur Bemessung herangezogen, da Holz eine signifikante Streuung dieser Parameter aufweist.

2.2.3 Zugfestigkeit in Faserrichtung

Die Zugfestigkeit $f_{t,0}$ in Faserrichtung beschreibt die maximale Zugspannung, die Holz parallel zur Faser aufnehmen kann, bevor es versagt (siehe (Gl.2.0)). Wie in Kapitel 2.2.1 gezeigt ist seine Zugfestigkeit in Faserrichtung aufgrund der anisotropen Struktur deutlich höher als quer zur Faser, da die Zellstruktur und Längsanordnung der Faserbündel eine effiziente Lastaufnahme ermöglichen.

Die Bestimmung erfolgt nach DIN EN 408:20120-10 und DIN 52188:1979-05, die standardisierte Verfahren für Prüfungen an Holz und Holzwerkstoffen definieren. Dabei werden schlanke Prüfkörper unter Belastung bis zum Bruch gedehnt. Erfasst werden sowohl die aufgebrachte Kraft als auch die resultierende Längenänderung. Die Spannungs-Dehnungskurve liefert Informationen über das elastische und plastische Verhalten des Werkstoffs.

Normkonform ist ein Prüfkörper mit vollem tragenden Querschnitt und einer Prüflänge von mindestens dem neunfachen des größeren Querschnittsmaßes zu verwenden. Um ungewollte Biegebeanspruchung zu vermeiden, müssen die aufgebrachten Kräfte möglichst axial zur Belastungsrichtung aufgebracht werden. Die Belastung ist so zu steuern, dass die Höchstlast innerhalb von 300 ± 120 s erreicht.

Zudem sind Bruchart und Wuchseigenschaften an der Bruchstelle ebenso zu dokumentieren wie ein Versagen im Bereich der Einspannung. Diese Aspekte sind sowohl für die Ergebnisinterpretation als auch für die spätere Klassifizierung und Modellierung relevant [4].

Von besonderer Bedeutung für diese Arbeit ist die normative Vorgabe der DIN EN 408 zur Genauigkeit der Verformungsmessung, die im Bereich von unter 2 mm eine Toleranz von $\pm 0,02$ mm vorschreibt.

2.2.4 Zug-Elastizitätsmodul in Faserrichtung

Der Zug-Elastizitätsmodul $E_{t,0}$ beschreibt die Steifigkeit von Holz unter Zugbeanspruchung in Faserrichtung und stellt eine weitere zentrale Kenngröße zur mechanische Charakterisierung von Holz als tragenden Werkstoff dar. Auch hier kommt seine Anisotropie zum Tragen und weist längs in Faserrichtung die größten Werte auf.

Die Bestimmung des Zug-Elastizitätsmoduls erfolgt gemäß DIN EN 408:2012-10. Der Versuchsaufbau und –ablauf entspricht dabei dem für die Zugfestigkeit in Faserrichtung beschriebenen Verfahren. Die Erfassung der Längsdehnung erfolgt über eine definierte Messlänge von mindestens dem fünffachen der Querschnittsbreite, wobei die Enden der Messlänge einen Abstand von mindestens dem zweifachen der Querschnittsbreite zu den Einspannbacken aufweisen muss. Eine Dehnungsgeschwindigkeit des Prüfkörpers von 0,00005/s darf nicht überschritten werden und Torsionseinflüsse müssen möglichst klein gehalten werden.

Der Zug-Elastizitätsmodul wird aus dem linearen Bereich der Spannungs-Dehnungs-Kurve bestimmt und berechnet sich nach folgender Gleichung:

$$E_{t,0} = \frac{l_1(F_2 - F_1)}{A(w_2 - w_1)} \quad [\text{N/mm}^2] \quad (\text{Gl. 2.2})$$

$F_2 - F_1$	[N]	Laststeigerung im lineare Bereich der Spannungs-Dehnungs-Kurve
$w_2 - w_1$	[mm]	Verformungszunahme entsprechend $F_1 - F_2$
l_1	[mm]	Messlänge
A	[mm ²]	Querschnittsfläche

Wird $E_{t,0}$ aus einer linearen Regression der Last-Verformungskurve berechnet, sollte der Wert des Korrelationskoeffizienten $> 0,99$ sein, um eine präzise lineare Approximation der Messwerte sicherzustellen. Außerdem ist auch hier eine sorgfältige Dokumentation aller relevanten Parameter unerlässlich [4].

2.2.5 Bedeutung der Dehnung für die mechanische Charakterisierung von Holz

Die Dehnung ist eine zentrale Kenngröße zur Beschreibung des Verformungsverhaltens von Holz unter mechanischer Belastung. Sie gibt an, wie stark sich ein Bauteil unter Zugbeanspruchung relativ zu seiner Ausgangslänge verlängert und bildet gemeinsam mit der Spannung das Grundgerüst des Spannungs-Dehnungs-Diagramms. Insbesondere im elastischen Bereich lässt sich daraus der Zug-Elastizitätsmodul $E_{t,0}$ bestimmen, welcher die Steifigkeit des Werkstoffs quantifiziert.

Aufgrund der anisotropen Struktur ist die Dehnung deutlich ausgeprägter als in radialer oder tangentialer Richtung. Sie wird zudem durch Faktoren wie Faserausrichtung, Feuchtegehalt, Rohdichte und Materialfehler beeinflusst [3].

Die Messung erfolgt in der Regel über externe Wegmesssysteme (z. B. Extensometer/Wegaufnehmer), die eine lokal begrenzte, direkte Erfassung der Längenänderung ermöglichen. Vor allem bei thermischer Belastung stellt die zuverlässige Erfassung der Längenänderung allgemein eine erhebliche Herausforderung dar [5].

Vor diesem Hintergrund ist ein alternatives, sensorlose Verfahren zur Bestimmung der Längenänderung im Rahmen zukünftiger Temperaturversuche von Bedeutung. Die vorliegende Arbeit verfolgt diesen Ansatz durch eine modellgestützte Kalibrierung der apparatbedingten Verformung und die darauf basierende Ermittlung der tatsächlichen Probenverlängerung.

In dieser Arbeit wird ausschließlich mit der absoluten Verformung (in mm) gearbeitet. Eine explizite Berechnung der dimensionslosen Dehnung (ϵ) erfolgt nicht, da sich das Modell auf die direkt messbare Längenänderung stützt. Da die Dehnung jedoch durch Normierung dieser Verformung mit der Messlänge berechnet werden kann, ist der Unterschied konzeptionell gering – für die vorliegende Modellierung aber methodisch relevant.

2.2.6 Versagensmechanismen bei Zugbeanspruchung

Während Holz z.B. unter Druckbeanspruchung gewissen plastische Verformungen aufweisen kann, ist das Versagen unter Zugbelastung im Allgemeinen eher spröde, da die Bindungskräfte zwischen den Zellulosefasern nur begrenzte Dehnungen zulassen.

Werden die kritischen Spannungen überschritten treten verschiedene Versagensmechanismen auf. In der Literatur werden vier Versagensmechanismen für Holz unter Zugbelastung beschrieben:

- a) **Splitternder Bruch:** Dieser Mechanismus tritt vor allem bei homogenem Holz mit hoher Rohdichte auf. Die Fasern reißen parallel zur Belastungsrichtung, was zu einer stark ausgeprägten und spröden Bruchfläche führt.
- b) **Kombiniertes Zug- und Schubversagen:** Tritt häufig bei inhomogenen Holzstrukturen auf. Dabei kommt es sowohl zu Faserrissen als auch Schubbrüchen, was zu einer versetzten Bruchfläche führt.
- c) **Diagonales Schubversagen:** Diese Bruchart ist gekennzeichnet durch geneigt verlaufende Rissbildung, diagonal zur Faserrichtung mit einem glatten Bruchbild
- d) **Sprödes Zugversagen:** Ist gekennzeichnet durch eine plötzliche, oft ohne Vorankündigung auftretende Trennung der Fasern entlang der Belastungsachse.

Abbildung 8: Bruchbilder bei der Prüfung der Zugfestigkeit (Niemz, Teischinger)

Auch Früh- und Spätholzzone haben Einfluss auf das Bruchbild und unterscheiden sich voneinander. In der Spätholzzone tritt häufig sprödes Zugversagen auf, wobei es oft zur vollständigen Gewebetrennung der Mittellamellen kommt. Im Frühholz hingegen neigt Holz zu einem schubdominierten Bruch, der oft entlang der Zellwände verläuft, wobei eine eher faserige Bruchstruktur entsteht [6].

Die Kenntnis dieser Versagensformen ist nicht nur für die Bewertung der Materialkennwerte, sondern auch für die spätere Modellbildung von Bedeutung – insbesondere, wenn die apparatbedingte Verformung in Abhängigkeit vom Bruchbild differenziert betrachtet wird.

2.3 Einflussfaktoren auf mechanische Eigenschaften

Die mechanischen Eigenschaften von Holz unterliegen einem komplexen Zusammenspiel unterschiedlicher Einflussfaktoren. Neben materialbedingten Merkmalen wie Rohdichte und Faserverlauf spielen auch Umgebungsbedingungen wie Feuchtigkeit und Temperatur eine wesentliche Rolle. In den folgenden Abschnitten werden die wesentlichen Einflussgrößen näher betrachtet und deren Auswirkung auf das mechanische Verhalten analysiert.

2.3.1 Dichte, Ästigkeit und Faserneigung

Die Rohdichte von Holz beschreibt das Verhältnis von Masse zu Volumen und wird üblicherweise in kg/m^3 angegeben. Dabei wird die Masse des feuchten Holzes auf das Volumen bei gleichem Feuchtegehalt bezogen. Da der Feuchtegehalt je nach Umgebungsbedingungen schwanken kann ist die Rohdichte keine konstante Materialeigenschaft [3].

Zur genaueren Charakterisierung von Holz wird stattdessen die Trockenrohndichte (auch Darrdichte genannt) verwendet. Hierbei wird die Masse des vollständig getrockneten Holzes auf das Volumen im ebenfalls trockenen Zustand bezogen. Da dieser Wert unabhängig von Feuchteschwankungen ist ermöglicht er eine genauere Materialbewertung. Studien zeigen, dass zwischen der Trockenrohndichte und der mechanischen Festigkeit von Holz ein nahezu linearer Zusammenhang besteht [2]. Dies betrifft insbesondere die Druck-, Zug- und Biegezugfestigkeit, wie in verschiedenen Studien belegt wurde.

Abbildung 9: Korrelation zwischen Darrdichte und Zug-/Druck-/Biegezugfestigkeit [2]

Dennoch reicht die Trockenrohndichte nicht aus, um die mechanischen Eigenschaften von Holz ausreichend vorhersagen zu können.

Ein weiterer weiterer Einflussfaktor ist die Ästigkeit. Äste unterbrechen den Faserverlauf und führen zu Spannungsüberhöhungen, sowie Umlagerungen von Kräften. Besonders kritisch wirkt sich dies bei Zugbeanspruchung aus, da die Menge an Fasern in astreichen Bereichen reduziert ist. Das liegt daran, dass Äste in der Regel nicht vollständig mit dem umliegenden Holz verbunden sind und daher keine Zugkräfte aufnehmen können, sondern lediglich Druckkräfte übertragen. Abhängig von Größe, Anzahl und Position im Querschnitt kann die Reduktion der mechanischen Eigenschaften erheblich sein [3].

Abbildung 10: Einfluss der Ästigkeit bei Zugbeanspruchung [7]

Die visuelle Sortierung nach DIN 4074-1:2012-06 ermöglicht eine normgerechte Klassifizierung in Sortierklassen (S7, S10, und S13) anhand definierter Kriterien. Während beispielsweise für ein Kantholz der Klasse S13 die Äste maximal 1/5 der Querschnittsbreite ausmachen dürfen, liegt dieser Wert in der Klasse S7 bei bis zu 3/5, wodurch Holz mit stärkerer Ästigkeit in niedrigere Festigkeitsklassen eingestuft wird. Dabei wird zwischen Einzelästen, Astansammlungen und Schmalseitenästen unterschieden und Äste mit einem Durchmesser < 5 mm bleiben unberücksichtigt, da sie keinen signifikanten Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften des Holzes haben [8].

Neben der visuellen Bewertung gibt es auch die Knot-Area-Ratio-Methode (KAR-Methode), die das Verhältnis von projizierter Astfläche zum Gesamtquerschnitt beschreibt. Je höher der KAR-Wert, desto stärker die strukturelle Schwächung des Holzes. Im Gegensatz zur visuellen Sortierung bietet die KAR-Methode eine kontinuierliche Kenngröße, die eine genauere Abschätzung der mechanischen Beeinträchtigung ermöglicht [9]. Aufgrund des erheblichen Mehraufwandes der Methode ist im Rahmen dieser Arbeit auf die visuelle Sortierung zurückgegriffen worden.

Auch die Faserneigung hat erheblichen Einfluss: Weicht die Belastung von der Faserrichtung ab, sinkt die Festigkeit drastisch, da statt Zug verstärkt Schubspannungen wirken. Bei 0° Abweichung

der Faserrichtung wird die maximale Festigkeit erreicht, während sie bei 90° auf einen Bruchteil abfällt. Dieser Effekt ist bei Zugebelastung deutlich ausgeprägter als bei Druckbeanspruchung [2].

Abbildung 11: Festigkeit des Holzes unter Berücksichtigung des Lastangriffswinkels [2]

Zusätzlich zur globalen Faserneigung treten lokale Abweichungen aufgrund von Wuchsfehlern auf. Aufgrund dieser Umstände ist es schwierig die Faserneigung visuell exakt zu bestimmen, da die Oberfläche nicht immer eine eindeutige Orientierung erkennen lässt. Dies kann insbesondere bei der Klassifizierung von Holz zu Unsicherheiten führen [10]. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die Zugfestigkeit in Faserrichtung etwa doppelt so hoch ist wie die Druckfestigkeit.

2.3.2 Holzfeuchte

Holz als hygroskopischer Werkstoff, der Feuchtigkeit aus der Umgebung aufnimmt und abgibt, verändert seinen Feuchtegehalt in Abhängigkeit von der Temperatur, Druck und relativer Luftfeuchtigkeit. Der Feuchtegehalt beeinflusst sowohl das physikalischen als auch die mechanischen Eigenschaften deutlich. Entscheidend für das Verhalten des Holzes ist der sogenannte Fasersättigungspunkt, bei dem die Zellwände vollständig mit Wasser gesättigt sind, während die Zellhohlräume noch kein freies Wasser enthalten. Dieser Punkt liegt je nach Holzart zwischen 23% und 35% (Fichte ca. 30%) Holzfeuchte.

Unterhalb dieses Punktes beeinflusst die Feuchte die Festigkeit direkt – die Zellwand quillt, die Bindungskräfte zwischen den Cellulosemolekülen sinken. Oberhalb des Fasersättigungspunktes nimmt nur noch das Gewicht zu, die Festigkeit bleibt weitgehend konstant.[2] [3].

Die Zugfestigkeit steigt mit zunehmender Feuchte im Bereich von 0-10% und nimmt anschließend bis zum Fasersättigungspunkt wieder ab [3]. Besonders relevant ist der Einfluss auf die Biege-, Zug- und Druckfestigkeit. Untersuchungen zeigen, dass eine Erhöhung der Holzfeuchte um 1% im Bereich von 8%-18% eine Reduktion der Zugfestigkeit um etwa 2,5% bewirken kann. Oberhalb des Fasersättigungspunktes bleibt die Festigkeit weitgehend konstant, da die zusätzliche Wasseraufnahme nicht mehr direkt die Zellwandstruktur betrifft [2].

2.3.3 Temperatur

Auch die Temperatur hat einen wesentlichen Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften von Holz. Eine Erhöhung der Temperatur hat dabei im Allgemeinen Reduktion der mechanischen Eigenschaften zur Folge. Nach Glos beträgt diese Abnahme in etwa 5% bei Biegung, 5% bei Druck und 1% bei Zug ab einer Temperatur von 20 °C je 10 °C Temperatursteigerung bei einer Holzfeuchte von 10-12% [3].

Abbildung 14: Relative Änderung des E-Moduls von Holz bei Temperatureinwirkung nach Sulzberger (zitiert in [3])

Zusätzlich beeinflusst die Temperatur das Sorptionsverhalten: Der Temperatureinfluss steigt mit zunehmendem Feuchtegehalt. Abbildung 14 verdeutlicht, dass eine Abnahme der Temperatur unter 20 °C zu einem kontinuierlichen Anstieg des relativen E-Moduls führt. Ab Temperaturen oberhalb von 20 °C nehmen die mechanischen Eigenschaften langsam ab, bis zu einer Temperatur von ca. 300 °C, bei der Holz beginnt zu verkohlen und seine Festigkeitseigenschaften weitestgehend verliert. Eine detaillierte Darstellung der Effekte bei Temperaturen bis ca. 300 °C findet sich im folgenden Kapitel 2.4 „Thermische Beanspruchung von Holz bis 300°C“ wieder.

2.4 Thermische Beanspruchung von Holz bis 300°C

Der Effekt abnehmender Festigkeitseigenschaften unter thermischer Beanspruchung hängt stark von der jeweiligen Temperaturstufe ab. Holz durchläuft mit steigender Temperatur verschiedene Phasen der strukturellen Veränderung, die mit einer progressiven Schwächung der mechanischen Eigenschaften einhergeht.

Ab Temperaturen oberhalb von 20 °C beginnen die mechanischen Eigenschaften von Holz langsam abzunehmen (Abbildung 14). Der Elastizitätsmodul zeigt in diesem Bereich zunächst eine gewisse Stabilität, bevor mit steigender Temperatur eine deutliche Reduktion einsetzt [3]. Dieser Prozess beschleunigt sich ab etwa 100 °C, wenn erste irreversible Strukturveränderungen in der Zellwand auftreten. Während bei Temperaturen bis 100 °C die Veränderung der mechanischen Eigenschaften primär durch die Verdunstung von Wasser und dem damit verbundenen Feuchteverlust bestimmt wird, treten ab diesem Punkt erste chemische Veränderungen ein [12]. Laut Niemz et al. (2021) setzt die thermische Zersetzung von Holz bei Temperaturen von 105 °C und führt langfristig zu strukturellen Schäden, die je nach Einwirkdauer bereits bei niedrigeren Temperaturen auftreten können. In dieser Phase beginnt der Abbau flüchtiger Holzbestandteile, sowie eine Veränderung der Cellulose und der Hemicellulosen [12].

Ab einer Temperatur von ca. 150 °C setzt eine deutlichere Reduktion der mechanischen Eigenschaften ein. Die fortschreitende Zersetzung der Hemicellulosen führt zu einer messbaren Abnahme der Festigkeit und Steifigkeit. Gleichzeitig kommt es zu einer vorübergehenden Verfestigung der Ligninstruktur, wodurch das Material kurzzeitig verhärtet, bevor mit weiter steigender Temperatur eine allgemeine Schwächung des Holzes überwiegt [12]. Untersuchungen zeigen, dass Lignin eine zentrale Rolle für die strukturelle Stabilität von Holz spielt. Während der thermische Abbau von Lignin mit einer Reduktion der Festigkeit einhergeht [13], deuten Studien zu thermisch modifiziertem Holz darauf hin, dass eine verstärkte Quervernetzung des Lignins eine Erhöhung der Druckfestigkeit parallel zur Faser bewirken kann [14]. Gleichzeitig führt die fortschreitende Depolymerisation der Zellulose zu einer signifikanten Reduktion der Zugfestigkeit und hat eine zunehmende Versprödung des Materials zur Folge [15].

Ab Temperaturen von 240 °C beginnt die Verfärbung des Holzes, die mit dem Abbau der Hemicellulose einhergeht. Studien zeigen, dass die Veränderung bzw. Abnahme der Hemicellulosen mit der Verfärbung von Holz in Verbindung steht. Laut Bourgois et al. (1991, zitiert nach [16]) tritt dieser Effekt insbesondere bei Temperaturen über 240 °C auf, wobei die Dauer der Temperatureinwirkung eine entscheidende Rolle spielt.

Erreicht die Temperatur 200-250 °C tritt eine lebhafte Zersetzung des Materials ein, die ihren Höhepunkt bei etwa 275 °C erreicht und eine drastische Reduktion der Festigkeit zur Folge hat [3]. Dieser Bereich markiert den Übergang zur thermischen Zersetzung, in dem Holz seine strukturelle Integrität, aufgrund der fortschreitenden Depolymerisation der Zellulose, weitgehend verliert.

Mechanische Eigenschaften nehmen nun rapide ab, während gleichzeitig erste pyrolytische Prozesse einsetzen. [17], [18]

Bei Temperaturen zwischen 270 und 290 °C wird der Brennpunkt von Holz erreicht. In diesem Bereich brennt Holz mit bleibender Flamme und ohne äußere Einwirkung und die mechanischen Eigenschaften sind nahezu vollständig verloren, da sowohl Cellulose als auch Lignin durch exotherme Reaktionen weiter abgebaut werden [3]. Schließlich setzt oberhalb von 300 °C die vollständige Verkohlung ein, bei der Holz keine relevante Tragfähigkeit mehr aufweist. [19], [20]

Abbildung 15: Temperaturstufen und thermische Zersetzungsprozesse von Holz bei zunehmender Hitzeeinwirkung [21]

2.4.1 Bisherige Untersuchungen und Forschungsergebnisse

Die Zugfestigkeit entlang der Faser wurde im Rahmen zahlreicher Forschungsprojekte in der Vergangenheit bereits umfassend untersucht. Die in der Literatur beschriebenen Untersuchungen zeigen teils erhebliche methodische Unterschiede, insbesondere hinsichtlich der Probekörpergeometrie, der verwendeten Holzart und der Kategorisierung in Festigkeitsklassen. Da bislang keine normierten oder allgemein anerkannten Versuchsrichtlinien existieren, variieren die experimentellen Ansätze und die daraus resultierenden Ergebnisse erheblich. Diese Diskrepanzen erschweren die Vergleichbarkeit der Studien und erfordern eine kritische Betrachtung der jeweiligen Rahmenbedingungen. Im Folgenden werden ausgewählte Untersuchungen zur temperaturabhängigen Zugfestigkeit von Holz dargestellt, um einen Überblick über bisherige Erkenntnisse und experimentelle Vorgehensweisen zu geben.

Kollmann (1952) stellte in seinen Versuchen zur Untersuchung des thermomechanischen Einflusses auf Holz bei einem Temperaturbereich von $-20 - 100\text{ °C}$ fest, dass die Zugfestigkeit zunächst mit steigender Temperatur weitgehend konstant bleibt, bevor sie allmählich abnimmt. Besonders ab 70 °C war eine verstärkte Reduktion der Festigkeit erkennbar (Abbildung 16). Er führt diese Entwicklung auf die Eigenschaften der Zellulosefibrillen zurück. Die hohe innere Kohäsion der Fibrillen sorgt dafür, dass die Zugfestigkeit bis zu einer bestimmten Temperaturschwelle relativ stabil bleibt. Erst mit zunehmender Wärmebewegung lockern sich die molekularen Bindungen, wodurch die Kohäsion der Zellulosefibrillen abnimmt. Zudem verstärkt die Holzfeuchte diesen Effekt, da Wasser als plastifizierende Komponente wirkt und das Gleitverhalten der Micellen verändert. Wie Kollmann schreibt nehmen Formänderungen mit steigender Temperatur zu, während die Kohäsion abnimmt, was den beobachteten Festigkeitsverlust bei 70 °C erklärt [22].

Abbildung 16: Abhängigkeit der Zugfestigkeit längs der Faser von der Temperatur bei Kiefernholz (nach P. Kollman und P. Schulz in [22])

Östman (1985) untersuchte die unmittelbaren Auswirkungen von Temperatur und Feuchtegehalt auf die Zugfestigkeit von Fichtenholz. Die Proben waren fehlerfrei und die Abmessungen betragen $b \times h \times l = 1 \times 10 \times 170\text{ mm}$, mit einer freien Prüflänge von 100 mm . Die geringe Dicke der Probe wurde gewählt, um eine schnelle Durchwärmung zu gewährleisten. Die Enden wurden mit Resorcinharz verstärkt, um ein Brechen in den Klemmbanken zu vermeiden. Die mittlere Rohdichte der Proben lag bei $420 \pm 25\text{ kg/m}^3$. Die Versuche wurden in einem temperaturkontrollierten Silikonölbad durchgeführt, um einerseits eine gleichmäßige Temperaturverteilung zu gewährleisten und andererseits den Feuchtegehalt konstant zu halten und oxidative Einflüsse zu verhindern. Die Versuche umfassten einen Temperaturbereich von 20 °C bis 250 °C . Bis zu einer Temperatur von 100 °C wurden Proben mit unterschiedlichen Feuchtegehalten zwischen 0% und 30% getestet, während ab 100 °C nur noch darrtrockene Proben getestet wurden. Um sicherzustellen, dass die gewünschte Temperatur innerhalb des Materials erreicht war, wurden die Proben drei Minuten im Ölbad temperiert. Anschließend erfolgte die Zugprüfung mit einer Geschwindigkeit von 8 mm/min , sodass die Vollast nach etwa 10 Sekunden erreicht war. Die Zugfestigkeit nahm bis zu einem Feuchtegehalt von 12% zu, sank anschließend jedoch ab und stabilisierte sich ab 23% . Die

temperaturabhängige Abnahme der Zugfestigkeit verlief bis 200 °C moderat und nahezu linear, zeigte jedoch ab 200 °C einen beschleunigten Festigkeitsverlust aufgrund thermischer Erweichung. Bei einer Temperatur von 200 °C lag die verbliebene Zugfestigkeit bei etwa 60% des Ausgangswertes bei Raumtemperatur, während sie bei 250 °C auf 35% sank. Der Elastizitätsmodul zeigte ein ähnliches Verhalten mit einer allmählichen Abnahme bis ca. 200 °C und einem steilen Abfall bei höheren Temperaturen [23].

Glos & Henrici führten 1990 eine umfassende Versuchsreihe, wobei der Fokus auf der Bestimmung der temperaturabhängigen Zugfestigkeit von Fichtenholz in realitätsnahen Bauteilgrößen lag. Die Abmessungen der Versuchskörper betragen $b \times h \times l = 50 \times 120 \times 1700$ mm mit einer freien Prüflänge von 500 mm und wurden nach DIN 4074 der Sortierklasse S10 zugeordnet, wobei die mittlere Rohdichte der Probenkollektive zwischen 370 kg/m^3 und 410 kg/m^3 lag. Die Untersuchungen wurden bei drei Prüftemperaturen (20 °C, 100 °C und 150 °C) und zwei Ausgangsfeuchten (8% und 12%) durchgeführt. Zur Aufheizung wurden die Proben in einem Trockenschrank auf die gewünschte Prüftemperatur erwärmt. Um eine möglichst gleichmäßige Temperaturverteilung über den Querschnitt sicherzustellen erfolgt die Erwärmung über einen Zeitraum von 3,5 – 4,5 Stunden. Ein Teil der Prüfkörper wurde zusätzlich 20 - 24 Stunden über wassergefüllten Wannen gelagert, um eine möglichst homogene Feuchteverteilung innerhalb des Querschnitts zu erreichen. Bei den übrigen Prüfkörpern stellte sich durch den regulären Aufheizprozess eine ungleichmäßige Feuchteverteilung ein. Die Versuche wurden mit konstanter Verformungsgeschwindigkeit durchgeführt, sodass der Bruch der Proben im Schnitt nach 80 Sekunden eintrat. Die Ergebnisse zeigten, dass die Zugfestigkeit bis 100 °C nur geringfügig abnahm und noch 92% der Ausgangsfestigkeit aufwies. Erst oberhalb dieses Bereichs wurde ein deutlicher Festigkeitsverlust beobachtet. Besonders zwischen 100 °C und 150 °C sank die Zugfestigkeit signifikant und erreichte bei 150 °C nur noch 68% der Ausgangsfestigkeit. Damit bestätigte sich, dass die Temperatur die Zugfestigkeit weniger stark beeinflusst als die Biege- und Druckfestigkeit. Ein ähnlicher Trend zeigte sich auch beim Zug-E-Modul, der bis 150 °C auf etwa 84% seines Ausgangswertes sank, wobei die Werte bei 100 °C, trotz geringer Variation der Holzfeuchten, ungewöhnlich großen Schwankungen unterlagen [13].

Abbildung 17: a) Relativer Biege-, Zug- und Druck-E-Modul in Abhängigkeit von der Temperatur b) Relative Biege-, Zug- und Druckfestigkeit in Abhängigkeit von der Temperatur nach Glos und Henrici [13]

Lau beschäftigte sich 1996 im Rahmen seiner Dissertation mit dem thermomechanischen Verhalten von Zuelementen aus Holz bei erhöhten Temperaturen. Neben einer Analyse der bestehenden Literatur wurden umfangreiche experimentelle Untersuchungen durchgeführt, um den Einfluss von Temperatur, Belastungsrate und Einwirkungsdauer auf die Kurzzeitfestigkeit zu quantifizieren. Die Versuche wurden an bauteilgroßen Prüfkörpern aus Nadelholz durchgeführt, die einen Querschnitt von $b \times h \times l = 35 \times 89 \times 3660$ mm aufwiesen. Der Ausgangsfeuchtegehalt lag zwischen 9 % und 11 %. Die Prüfungen wurden bei drei Temperaturstufen (20 °C, 200 °C und 250 °C) durchgeführt. Um die Auswirkung der Belastungsrate zu analysieren, wurden drei Laststeigerungsrate getestet: 1,85 kN/s, 0,2 kN/s und 0,067 kN/s. Pro Last-Temperatur-Kombination wurden 60 Prüfkörper untersucht, während bei Raumtemperatur 180 Proben geprüft wurden. Die Erwärmung der Proben erfolgte über zwei isolierte Aluminiumplatten mit integrierten Heizdrähten, die eine konstante Temperaturverteilung gewährleisteten. Diese Methode reduzierte den Temperaturgradienten im Vergleich zur Strahlungserwärmung und wurde in die Zugprüfmaschine integriert. Im ersten Teil der Versuchsreihe wurde die Zieltemperatur für 1500 s, bevor die Last innerhalb von 120 s kontinuierlich gesteigert wurde. Dabei trat häufig ein sprödes Versagen auf, insbesondere im Bereich von Ästen oder Astansammlungen. Proben, die außerhalb des thermisch beeinflussten Bereichs versagten, wurden von der Auswertung ausgeschlossen. Im zweiten Abschnitt erfolgte die Laststeigerung über 3600 s, um den Einfluss der Zeitkomponente genauer zu analysieren. Die Ergebnisse zeigten, dass bei Temperaturen über 200 °C die Einwirkungsdauer der Last einen signifikanten Einfluss auf die Zugfestigkeit hatte. Je länger die Belastung anhielt, desto stärker nahm die Festigkeit ab. Der Einfluss der Belastungsrate hingegen wurde mit steigender Temperatur geringer. Bei höheren Temperaturen zeigten sich kaum noch Unterschiede zwischen schnellen und langsamen Laststeigerungen, da die Festigkeitsreduktion zunehmend durch thermische Prozesse wie Pyrolyse bestimmt wurde. Diese Ergebnisse bestätigen, dass insbesondere bei Temperaturen über 200 °C

nicht nur die Belastungsrate, sondern auch die Einwirkungsdauer der Temperatur eine wesentliche Rolle für den Festigkeitsverlust spielt [24].

Indefrey stellte in Abbildung 18 und Abbildung 19 im Rahmen ihrer Masterarbeit verschiedene Versuchsergebnisse zur temperaturabhängigen Zugfestigkeit und dem E-Modul unter Zugbeanspruchung gegenüber. Dabei ist zu erkennen, dass die mechanischen Eigenschaften mit steigender Temperatur abnehmen. Die relative Zugfestigkeit und der Zug-E-Modul sind auf ihre jeweiligen Ausgangswerte bei 20 °C normiert, wodurch ein Vergleich der verschiedenen Untersuchungen möglich ist. Ein Trend zeigt sich in einem relativ gleichmäßigen Rückgang der Festigkeit und Steifigkeit bis etwa 200 °C. Ab diesem Punkt wird ein zunehmend steilerer Abfall sichtbar, der sich bis 300 °C fortsetzt. Auffällig ist die hohe Streuung der Versuchsergebnisse, die auf Unterschiede in Probengröße, Holzfeuchte, Prüfmethodik und Versuchsaufbau zurückzuführen sind. Besonders die Untersuchungen von Reden und Fornather sowie des österreichischen FFF-Forschungsprojekts zeigen sehr geringe Festigkeitswerte, die jedoch aufgrund der geringen Anzahl an Prüfkörpern kritisch zu betrachten sind. Die DIN EN 1995-1-2-Kurve, die auf den Arbeiten von König basiert, fasst die bisherigen Forschungsergebnisse zusammen und bildet die sichere Seite ab, indem sie den unteren Bereich der Messergebnisse abdeckt. Bei Temperaturen über 130 °C fallen die meisten Versuchsergebnisse in diesen Bereich, lediglich einige Untersuchungen zeigen noch geringere Werte. Besonders bemerkenswert ist, dass das Nullniveau der Festigkeit, das in den Versuchen von Lau erreicht wurde, bislang durch keine weitere Untersuchung bestätigt werden konnte. Während Glos großangelegte Versuche an bauteilgroßen Fichtenholzproben durchführte, lagen die Prüftemperaturen hier maximal bei 150 °C, sodass keine direkten Vergleiche zu höheren Temperaturen möglich sind. Aufgrund der erkennbaren Abweichungen zwischen den bisherigen Studien liefern die hier dargestellten Versuchsergebnisse einen wichtigen Beitrag zur genaueren Einordnung des Festigkeits- und Steifigkeitsverhaltens von Holz unter thermischer Beanspruchung [25].

Abbildung 18: Prozentuale temperaturabhängige Zugfestigkeit bezogen auf die Zugfestigkeit bei 20°C [25]

Abbildung 19: Prozentualer temperaturabhängiger E-Modul unter Zugbeanspruchung bezogen auf den E-Modul unter Zugbeanspruchung bei 20°C [25]

Da bei thermomechanischen Prüfungen eine zusätzliche Sensorik oft nicht einsetzbar ist, gewinnt ein indirekter Temperaturbezug anhand vergangener Forschungsergebnisse an Bedeutung. In der vorliegenden Arbeit erfolgt die Berücksichtigung des Temperatureinflusses über einen Temperaturanpassungsfaktor, der anhand der zusammenfassenden Arbeit von Indefrey abgeleitet und im Rahmen von Kapitel 5.4 eingeführt und angewendet wird.

3 Methodik

3.1 Versuchsvorbereitung

Die Vorbereitung ist ein zentraler Bestandteil, um einen reibungslosen und störungsfreien Ablauf der Zugversuche zu gewährleisten. In diesem Abschnitt werden die dafür notwendigen Schritte detailliert beschrieben.

3.1.1 Geometrie der Probekörper

Die Geometrie der Probekörper und das Berechnungsschema für das Probenvolumen wurden in Anlehnung an die Masterarbeit von Berger übernommen und waren bereits zum Zeitpunkt der Themenanmeldung Bestandteil der geplanten Versuchsstrategie [26].

Abmessungen

Zur Festlegung der Prüfkörpergeometrie sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Die Form und Abmessungen von Prüfkörpern für Zugprüfungen sind in den Normen DIN 52188:1979-05 und DIN EN 408:2012-10 definiert. Die in dieser Arbeit verwendete Prüfkörpergeometrie orientiert sich an der knochenförmigen Ausführung gemäß DIN 52188:1979-05. Dabei ist die Geometrie maßgeblich von den verwendeten Prüfgeräten abhängig. Im Folgenden ist ein Probekörper abgebildet. Dabei wird außerdem berücksichtigt, dass vor der eigentlichen Prüfung eine Darrprobe von jedem Probekörper entnommen werden muss.

Abbildung 20: Prüfkörpergeometrie (Abbildung von Simon Berger) Angaben in [cm]

Um sicherzustellen, dass der Versagensfall ausschließlich durch die Zugbelastung im Prüfkörper und nicht durch die Einspannung verursacht wird, müssen die Querkräfte in der Einspannung kontrolliert werden. Die Klemmkraft muss groß genug sein, um die Probe bis zur Zugfestigkeit sicher zu halten – aber klein genug, um das Holz nicht durch Querdruck zu beschädigen. Die folgenden Berechnungen dienen in diesem Zusammenhang lediglich als Vorabschätzung. Die Berechnung ist nicht dazu gedacht, die tatsächlich notwendige Klemmkraft zu bestimmen, die erforderlich ist, um

den Prüfkörper bis zum Versagen und Zugbeanspruchung in Position zu halten. Die Ermittlung der notwendigen Klemmkraft sowie die Anpassung des Versuchsaufbaus sind Gegenstand der späteren ersten Testversuche und der darauffolgenden Optimierung des Prüfaufbaus. Für einen Prüfkörper aus Fichte der Festigkeitsklasse C24 mit einer charakteristischen Zugfestigkeit parallel zur Faser von $f_{t,0,k} = 14,5 \frac{N}{mm^2}$, einer Festigkeit rechtwinklig zur Faser von $f_{c,90,k} = 2,5 \frac{N}{mm^2}$ und Klemmbackenabmessungen von $100mm \times 200mm$ ergibt sich folgende Berechnung:

1. Klemmbackenfläche

$$A_{Klemmbacke} = 100mm \times 200mm = 20.000mm^2$$

2. Maximal aufnehmbare Querkraft

$$\sigma_{quer,max.} = f_{c,90,k} = \frac{F_{quer}}{A_{Klemmbacke}}$$

umgestellt nach F_{quer} :

$$F_{quer} = f_{c,90,k} \times A_{Klemmbacke} = 2,5 \frac{N}{mm^2} \times 20.000mm^2 = 50.000 N$$

3. Reibungskräfte

Die Haftreibung $F_{Reibung}$ unter Berücksichtigung des Reibungskoeffizienten $\mu = 0,6$ zwischen Holz und Metall sowie eines Faktors von 2 für beide Seiten des Prüfkörpers berechnet.

$$F_{Reibung} = 2 \times \mu \times F_{quer} = 2 \times 0,6 \times 50.000 N = 60.000 N$$

4. Spannungen im QS

Mit einer Probendicke von $d = 10mm$ ergibt sich die Spannung im Querschnitt ($A = 500mm^2$) wie folgt:

$$\sigma_{zug,QS} = \frac{F_{Reibung}}{A_{QS}} = \frac{60.000 N}{500 mm^2} = 120 \frac{N}{mm^2}$$

5. Vergleich mit charakteristischer Zugfestigkeit

$$\sigma_{zug,QS} = 120 \frac{N}{mm^2} \gg f_{t,0,k} = 14,5 \frac{N}{mm^2}$$

Da $\sigma_{zug,QS}$ deutlich größer ist als $f_{t,0,k}$ wird ein garantiert, dass die Probekörper ausreichend fest in der Einspannung gehalten werden können, ohne durch Quetschungen beschädigt zu werden.

Volumenberechnung

Das Volumen der Probekörper wird zur Bestimmung der Trockenrohdicht nach DIN 13183-1:2002-07 benötigt. Die Berechnung erfolgt dabei durch Aufteilung in mehrere Teilbereiche, die im Folgenden kurz erläutert werden. Die Gesamtfläche setzt sich aus den beiden Einspannbereichen, der Mittelfläche, sowie den vier Übergangsbereichen zusammen.

$$A_{\text{Einspannbereiche}} = 2 \cdot 100 \text{ mm} \cdot 200 \text{ mm} = 40\,000 \text{ mm}^2$$

$$A_{\text{Mittelfläche}} = 1 \cdot 50 \text{ mm} \cdot 450 \text{ mm} = 22\,500 \text{ mm}^2$$

Die Übergangsbereiche ergeben sich aus der Differenz des Breitenversatzes von Einspannfläche zu Mittelfläche und der Fläche des Kreissegments. Parameter des Kreissegments – wie z. B. Radius und Sehnenlänge – wurden durch das Fräswerkzeug vorgegeben.

$$A_{\text{Dreieck}} = \frac{25 \text{ mm} \cdot 50 \text{ mm}}{2} = 625 \text{ mm}^2$$

Des Weiteren wird die Fläche des Kreissegments über die Sehnenlänge ($s = 52 \text{ mm}$) mit dem Radius ($r = 62,5 \text{ mm}$) wie folgt berechnet:

$$A_{\text{Kreissegment}} = r^2 \cdot \pi \cdot \frac{2 \cdot \arcsin\left(\frac{s}{2r}\right)}{360^\circ} - \left(\frac{1}{2} \cdot s \left(\cos\left(\frac{2 \cdot \arcsin\left(\frac{s}{2r}\right)}{2}\right) \cdot r \right) \right)$$

$$A_{\text{Kreissegment}} = (62,5 \text{ mm})^2 \cdot \pi \cdot \frac{2 \cdot \arcsin\left(\frac{52 \text{ mm}}{2 \cdot 62,5 \text{ mm}}\right)}{360^\circ} - \left(\frac{1}{2} \cdot 52 \text{ mm} \left(\cos\left(\frac{2 \cdot \arcsin\left(\frac{52 \text{ mm}}{2 \cdot 62,5 \text{ mm}}\right)}{2}\right) \cdot 62,5 \text{ mm} \right) \right) = 198,22 \text{ mm}^2$$

Somit ergibt sich das Gesamtvolumen des Probekörpers bei einer Dicke ($d = 10 \text{ mm}$) zu:

$$A_{\text{Ges}} = A_{\text{Einspannbereiche}} + A_{\text{Mittelfläche}} + 4 \cdot (A_{\text{Dreieck}} - A_{\text{Kreissegment}})$$

$$= 40\,000 \text{ mm}^2 + 22\,500 \text{ mm}^2 + 4 \cdot (625 \text{ mm}^2 - 198,229 \text{ mm}^2) =$$

$$= 64\,207,084 \text{ mm}^2$$

$$V_{\text{PK}} = A_{\text{Ges}} \cdot d = 112\,207,085 \text{ mm}^2 \cdot 10 \text{ mm} = 1\,122\,070,84 \text{ mm}^3 = 1\,122,07084 \text{ cm}^3$$

3.1.2 Herstellung der Probekörper

Die Prüfkörper wurden aus Fichten- und Tannenholz aus Kärnten in Österreich gefertigt. Werkseitig wurde es der Festigkeitsklasse T14 zugeordnet. Die Ausgangsrohlinge hatten die Maße 40x170x1600 mm und wurden in mehreren Bearbeitungsschritten auf die finale Probekörperabmessung gebracht.

Die Herstellung der in 3.1.1 definierten Probekörpergeometrie erfolgte größtenteils in der Meyer-Jens-Halle am Stammgelände der TUM. Für bestimmte Arbeiten wurde die Produktion in die Werkstätten des Lehrstuhls für Holzforschung in Schwabing-West verlegt, da dort ein Frästisch zur Herstellung der schlussendlichen Knochenform zur Verfügung stand.

Zu Beginn wurden die Probekörper auf eine Länge von 1100mm gekappt, um eine einheitliche Ausgangsbasis zu schaffen, die sowohl den Prüfkörper mit 950mm Länge als auch die aus dem Holz zu entnehmende Darrprobe mit einer astfreien Mindestbreite von 20mm berücksichtigt. Anschließend erfolgte m. H. der Tischkreissäge der Zuschnitt auf eine Breite von 100mm, um parallele und präzise Kanten zu gewährleisten. Die so entstandenen Hölzer wiesen eine Abmessung von 40x100x1100mm auf.

Im darauffolgenden Arbeitsschritt wurden die Kanthölzer entlang ihrer Längsachse aufgetrennt, wodurch zwei Leisten mit den Abmessungen 13 x 100 x 1100 mm entstanden. Das dabei anfallende mittlere Reststück, dessen Breite unter 10 mm lag, wurde aussortiert. (Breite des Sägeblattes von ca. 3mm pro Schnitt ist zu berücksichtigen.) Um die finale Dicke der Prüfkörper sicherzustellen, wurden die Leisten im Anschluss mit einem Dickenhobel auf 10mm gebracht. Während der gesamten Bearbeitung wurde darauf geachtet, störende Holzmerkmale wie Äste oder Herzgallen zu vermeiden, da diese die mechanischen Eigenschaften der Prüfkörper und somit auch die Ergebnisse beeinflussen könnten.

Für die Einstellung der Holzbearbeitungsmaschinen wurden zunächst die integrierten Messinstrumente genutzt. Eine Stichprobe der bereits zugeschnittenen und gehobelten Prüfkörper wurde anschließend mithilfe eines digitalen Messschiebers (Genauigkeit $\pm 0,01\text{mm}$) auf ihre geforderte Maßhaltigkeit von 10x100x1100mm geprüft.

Gemäß DIN 408:2012-10 sind Maßabweichungen von bis zu 1% bei einer Klimatisierung von $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ und einer rel. Luftfeuchtigkeit von $(65 \pm 5)\%$ zulässig. Die Klimatisierung gilt als abgeschlossen, sobald die Massenänderung zweier Wägungen binnen $6\text{ h} \leq 0,1\text{ M-\%}$ beträgt. Da in der Meyer-Jens-Halle über den relevanten Zeitraum hinweg Temperaturen von $22\text{-}23^\circ\text{C}$ und eine relative Luftfeuchtigkeit von 56-57% herrschten, kann nach Niemz [3] von einem Holzfeuchtegehalt von 10-12% ausgegangen werden und es ist anzunehmen, dass eine zusätzliche Lagerung im Normklima nach DIN 408:2012-10 keine relevante Veränderung der Maßhaltigkeit hervorruft.

Gemäß den in 3.1.1 definierten Abmessungen der Probekörper wurde eine Schablone mittels CNC-Fräse aus einer 20 mm starken Multiplexplatte gefertigt. Die Schablone gewährleistet aufgrund ihrer Stabilität eine genaue Abbildung der charakteristischen Knochenform und sollte als Vorlage für den anschließenden Fräsprozess mittels Anlaufring dienen. Von dieser Kopierfräsung wurde im weiteren Verlauf aufgrund sicherheitstechnischer Aspekte zu Gunsten einer Einsetzfräsung Abstand genommen. Die damit verbundene geringfügige Abnahme der Maßhaltigkeit wurde akzeptiert und durch Stichprobenkontrolle als vertretbar eingestuft. (Simon [26] Kapitel 5.1.5) Durch diesen Vorgang konnte die gewünschte Knochenform hergestellt werden, die dafür sorgt, dass der Versagensfall im gewünschten Prüfbereich eintritt. Nach Abschluss der Arbeiten wurden die Probekörper wieder unter Normalklima in der Meyer-Jens-Halle eingelagert.

Im weiteren Verlauf der Versuchsvorbereitungen stellte sich zudem heraus, dass zur Realisierung einer einheitlichen und reproduzierbaren Einspannung der Probekörper eine zusätzliche Bearbeitung erforderlich war. Hierbei wurden alle Probekörper im Zentrum der unverjüngten Fläche – also in dem Bereich, der in den Einspannbacken eingespannt wird – mit einer 22 mm Bohrung versehen. Diese Maßnahme erwies sich jedoch im Verlauf der weiteren Arbeit als nicht notwendig, da aufgrund der in Kapitel 4 beschriebenen Problematik schlussendlich ein grundlegend anderer Versuchsaufbau verwendet wurde.

Abbildung 21: Ausgangsware mit Maßen 40x170x1600 mm

Abbildung 22: Fertig sortierte und gruppierte Prüfkörper

Abbildung 23: Dokumentation der einzelnen Arbeitsschritte

3.1.3 Maßhaltigkeit

Zur Bewertung der Maßhaltigkeit wurden an 38 Probekörpern innerhalb des Prüfbereiches je drei Messungen der Breite und eine Messung der Dicke mit einem digitalen Messschieber (Genauigkeit $\pm 0,01\text{mm}$) vorgenommen. Die Ergebnisse zeigen geringe Schwankungen mit einem Variationskoeffizienten von $\leq 0,50\%$.

Tabelle 1: Ergebnisse der Maßhaltigkeitsstudie an 38 Probekörpern (S. Berger [26])

	Breite (b)	Dicke (d)
Anzahl an PK	38 Stk	38 Stk
Standardabweichung (SD)	0,253 mm	0,042 mm
Mittelwert (M)	50,17 mm	10,12 mm
Variationskoeffizient (CV)	0,50%	0,42%
Varianz (s ²)	0,064 mm ²	0,002 mm ²
Delta (Δ)	1,17 mm	0,14 mm

Auf Basis dieser Ergebnisse wurde entschieden, bei den verbleibenden Probekörpern nur jeweils eine Messung der Breite und der Dicke durchzuführen. Dies optimiert den Aufwand, ohne die Genauigkeit zu beeinträchtigen.

3.1.4 Visuelle Sortierung der Prüfkörper

Im Zuge seiner Bachelorarbeit befasste sich Jonas Wirnshofer¹ umfassend mit der Sortierung der Prüfkörper, welche gemäß DIN 4074:1-2012-06 [8] in die Sortierklassen S7, S10 und S13 eingeteilt wurden. Diese Norm definiert spezifische Kriterien zur Bewertung von Holz hinsichtlich seiner Tragfähigkeit und Eignung für Bauanwendungen. Ziel der Sortierung war es, Holzproben mit vergleichbaren Eigenschaften für die mechanische Prüfung auszuwählen, um zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse sicherzustellen.

Besondere Aufmerksamkeit galt dabei Merkmalen wie Ästigkeit, Faserneigung, Jahrringbreite und der Anteil an Druckholz, da diese Eigenschaften die Tragfähigkeit und Belastbarkeit des Holzes maßgeblich beeinflussen. Insbesondere auf Äste im Prüfbereich wurde ein verstärktes Augenmerk gelegt, da sie die Zugfestigkeit drastisch reduzieren können. Um die erfassten Merkmale präzise zu dokumentieren, wurden die Prüfkörper systematisch vermessen und in einer Datenbank erfasst.

¹ Die zugrundeliegende Sortierung der Probekörper wurde im Rahmen einer internen Bachelorarbeit am Lehrstuhl vorgenommen. Die Arbeit ist nicht öffentlich verfügbar; die Daten wurden im Rahmen des Projekts zur Verfügung gestellt.

Diese Vorgehensweise ermöglicht eine genaue Analyse der Beziehung zwischen den spezifischen Holzeigenschaften und ihrem mechanischen Verhalten.

Tabelle 2 : Grenzwerte der Astkriterien für Bretter nach DIN 4074-1:2012-06

Sortierklasse	Sortierkriterium Äste		
	S 7	S 10	S 13
Einzelast	$A \leq 1/2$	$A \leq 1/3$	$A \leq 1/5$
Astansammlung	$A \leq 2/3$	$A \leq 1/2$	$A \leq 1/3$
Schmalseitenast	-	$E \leq 2/3$	$E \leq 1/3$

Von insgesamt 520 Prüfkörpern konnten 350 der Sortierklassen S13, 78 der Klasse S10 und 68 der Klasse S7 zugeordnet werden, während 24 Prüfkörper aufgrund von Merkmalen wie Rissen und marknahem Holz die Anforderungen nicht erfüllen und aussortiert wurden. Da für die Durchführung der Versuchsreihe noch weitere Prüfkörper erforderlich waren, wurden 70 zusätzliche hergestellt und nach denselben Kriterien geprüft. Nach einer abschließenden Kontrolle, bei der unter anderem auch die Schmalseitenäste berücksichtigt wurden, verblieben 319 Prüfkörper in S13, 78 in S10 und 162 in Klasse S7. Etwa 30 Prüfkörper mussten aufgrund mechanischer Schäden oder anderer Störmerkmale aussortiert werden.

Diese Sortierung ist essenziell, um die mechanischen Eigenschaften von Holz bei verschiedenen thermischen Bedingungen zu untersuchen und die Ergebnisse vergleichbar zu machen.

3.1.5 Ermittlung der Trockenrohichte

Die Bestimmung der Trockenrohichte ρ_0 der Prüfkörper basiert auf der Analyse von Darrproben nach DIN EN 13183-1:2002-07. Hierbei wurden die Proben mit einer Mindestdicke von 20mm aus den Probekörpern entnommen. Diese Darrproben wurden anschließend mit einer Skalengenauigkeit von $\pm 0,001g$ bei Normalklima gewogen und in einem Trockenofen bei $103 \pm 2 \text{ }^\circ\text{C}$ bis zur Massenkonstanz getrocknet. Diese ist nach Norm erreicht, sobald bei zwei Wägungen, die in einem Abstand von mindestens 6 h durchgeführt werden, die Abweichung $\leq 0,1$ Masseprozent beträgt. Nachdem die Massenkonstanz der Darrkörper sichergestellt war, wurde im nächsten Schritt der Feuchtegehalt der Darrproben gemäß DIN EN 13183-1:2002-07 nach folgender Formel bestimmt:

$$u = \frac{m_1 - m_0}{m_0} * 100 \quad \text{M-[\%]} \quad \text{(Gl. 3.0)}$$

u	M-[\%]	Feuchtegehalt in Masseprozent
m_0	[g]	Masse des DK darrtrocken
m_1	[g]	Masse des DK vor Trocknung

Bei der überwiegenden Mehrheit der Prüfkörper konnten Feuchtigkeitsgehalte von 9,9% - 12,3% festgestellt und anschließend unter der Verwendung von u die Masse des darrtrockenen Prüfkörpers wie folgt ermittelt werden:

$$m_0 = m_1 * \frac{100}{100 + u} \quad [g] \quad (Gl. 3.1)$$

u	M-[%]	Feuchtegehalt in Masseprozent
m_0	[g]	Masse Prüfkörper darrtrocken
m_1	[g]	Masse Prüfkörper im feuchten Zustand

Bezogen auf das Volumen der Prüfkörper ergibt sich die errechnete Trockenrohndichte. Somit wurden die Trockenrohndichten - nach Assortieren sechs weiterer Proben – von 583 Prüfkörper bestimmt, mit Werten zwischen 315 kg/m^3 und 523 kg/m^3 und einem Mittelwert von $402,33 \text{ kg/m}^3$.

Abbildung 24: : Verteilung der Trockenrohndichte: Histogramm und Box-Plot

3.1.6 Gruppeneinteilung

Für die in dieser Arbeit durchgeführten Versuchsreihen ist eine sinnvolle Gruppeneinteilung der Prüfkörper essenziell, um vergleichbare Ergebnisse zu erhalten. Die Gruppeneinteilung selbst wurde nicht im Rahmen dieser Arbeit durchgeführt, sondern basiert auf der detaillierten Analyse von Simon Berger [26]. In seiner Untersuchung wurden verschiedene Strategien zu Gruppierung von Probekörpern hinsichtlich ihrer Trockenrohddichte geprüft, um eine möglichst homogene Verteilung zu gewährleisten.

Eine Erkenntnis aus Bergers Untersuchung ist, dass die Gruppengröße direkten Einfluss auf die Homogenität der Probenverteilung hat. Kleinere Gruppen zeigen größere Schwankungen im Mittelwert und in der Standardabweichung, da zufällig Variationen stärker ins Gewicht fallen [26]. Auf die Gruppeneinteilung wird im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter eingegangen, da sie nicht relevant für die Modellierung der apparatbedingten Verformung ist, sondern ausschließlich für die Durchführung und Auswertung der temperaturbeaufschlagten Versuche.

3.2 Versuchsstand & Prüfmaschine

Für die ursprüngliche Versuchskonzeption war der Einsatz des elektromagnetischen Prüfzylinders EZ050 von *ZwickRoell* vorgesehen. Diese Maschine mit einer maximalen Prüfkraft von 50 kN wurde entsprechend - einschließlich der Klemmvorrichtung - vor Beginn dieser Arbeit festgelegt.

Erste Vorversuche zeigten jedoch, dass eine sichere Einspannung der Prüfkörper aufgrund geringer Klemmkraft, Materialverformung und ungleichmäßiger Druckverteilung nicht gewährleistet war (siehe Kapitel 4). Dies führte zu einem frühzeitigen Versagen, das auf unzureichende Fixierung der Proben zurückzuführen war.

Da die deutlich leistungsfähigere *ZwickRoell* Z600 zu diesem Zeitpunkt nicht verfügbar war, wurde zunächst intensiv an einer Optimierung des EZ050-Setups gearbeitet. Erst nach mehreren Modifikationsversuchen konnten verfügbare Prüfzeiten an der Z600 realisiert werden.

Die weiteren Versuche wurden schließlich vollständig auf die *ZwickRoell* Z600 verlagert. Diese verfügt über hydraulisch gesteuerte Klemmbacken mit laserstrukturierter Oberfläche, die eine gleichmäßige Krafteinleitung sowie eine leichtere reproduzierbare Versuchsdurchführung ermöglicht. Die Z600 stellt somit die Grundlage für alle relevanten Messreihen und Modellbildungen dar.

4 Experimentelle Modifikation des Versuchsaufbaus

Vor dem endgültigen Versuchsstart wurden an der ursprünglich vorgesehenen Prüfmaschine (EZ050) erste Testversuche durchgeführt, um die Einspannbedingungen zu evaluieren. Dabei zeigten sich wiederholt Versagensbilder außerhalb des Prüfbereichs – meist durch Verrutschen oder Brüche im Bereich der Einspannung. Um die Ursache systematisch zu analysieren, wurden verschiedene Modifikationsmaßnahmen erprobt, darunter der Einsatz von Kautschukmatten sowie eine gezielte Verfestigung der Einspannzonen.

4.1 Behandlung der Einspannbereiche mit Resorcinharz

Zur Verbesserung der Festigkeit in der Einspannzone wurde ein Ansatz aus der Literatur (Östman, 1985 [23]) übernommen: die Verstärkung der Endbereiche mit Resorcinharz. Fünf aussortierte und annähernd fehlerfreie Prüfkörper wurden an den Enden mit einer Mischung aus Resorcinharz und Härter (5:1) behandelt - teils mit maximal zulässiger Wasserverdünnung (10 %), teils mit stärkerer Verdünnung für besseres Eindringverhalten.

Nach zweitägiger Aushärtung wurden die Proben erneut geprüft. Trotz initial verbesserter Haftung trat weiterhin Verrutschen ab ca. 15 kN auf, bevor die Probe auf gewünschte Weise versagen konnte - insbesondere bei Verwendung von Kautschukeinlagen. Auch ohne Matten zeigte sich kein stabiler Kraftschluss. Die Nachuntersuchung ergab, dass das Harz kaum in die Holzstruktur eindringen konnte, sondern nur oberflächlich haftete. Eine signifikante Verbesserung der Einspannqualität konnte durch diese Maßnahme nicht erzielt werden.

4.2 Berechnung und Analyse der Einspannbedingungen

Nach Scheitern der ersten Optimierungsversuche wurde die Einspannsituation im nächsten Schritt rechnerisch und experimentell untersucht. Erste Tests zeigten, dass die Probekörper deutlich höhere Festigkeiten aufwiesen als erwartet - teilweise über 60 N/mm² - was auf kleinere nahezu fehlerfreie Querschnitte zurückzuführen ist. (Vgl. Festigkeitsklasse C35 mit einem tabellierten Wert $f_{t,0} = 22,5 \text{ N/mm}^2$) [27]

Zur Analyse wurde die maximal aufbringbare Querdruckkraft in der Einspannung ermittelt, wobei die zulässige Druckspannung quer zur Faser mit ca. 2,5–3 N/mm² angenommen wurde. Daraus ergab sich eine theoretisch sichere Klemmkraft von bis zu 98 kN – das Material war also nicht der begrenzende Faktor. Anschließend wurde auch tatsächlich aufgebrachte Klemmkraft mittels Kraftmessdosen experimentell ermittelt.

Im nächsten Schritt wurde zur Analyse der Einspannbedingungen die theoretisch aufgebrachte Klemmkraft F_{Klemm} in Abhängigkeit vom Anziehmoment M berechnet. Diese Beziehung wird vereinfacht über folgende Gleichung definiert [28]:

$$F_{Klemm} = \frac{M}{K \cdot d} \quad (\text{Gl. 4.0})$$

Wobei K der Reibfaktor und d der Nenndurchmesser ist. Für eine M20-Schraube mit $d=0,02\text{m}$ und einem angenommenen K -Faktor von 0,25 bzw. 0,15 ergeben sich für die entsprechenden Drehmomente folgende Klemmkräfte:

Tabelle 3: Anzugsmoment und daraus resultierende Klemmkraft und Reibkraft

Drehmoment	$F_{Klemm,theo.}$	$F_{Klemm,gemessen}$	$F_{Reib.} = \mu * F_{Klemm}$
150 Nm (ungeschmiert)	30 kN	20 kN	10 kN
200 Nm (ungeschmiert)	40 kN	27 kN	13,5 kN
200 Nm (geschmiert)	66,7 kN	36 kN	18 kN

Mit einem $\mu=0,5$ (üblich zwischen Holz und Stahl) ergibt sich eine maximal übertragbare Reibkraft von 13,5 – 18 kN und ist somit deutlich kleiner als die tatsächliche Prüfkraft, was das Verrutschen somit plausibel erklärt. Darüber hinaus ist anzumerken, dass die anfangs vorgesehene Prüfmaschine mit einer Maximalkraft von 50 kN ohnehin knapp bemessen erscheint. Zusätzlich wurde die Verformung der 10-mm-Klemmbacken dokumentiert: Unter hoher Vorspannung bogen sich die Backen deutlich durch, was zu ungleicher Spannungsverteilung und lokalen Überlastungen führte. Sichtbare Rissbildungen im Bereich der Bohrung bestätigten dies. Eine planparallele Kräfteinleitung war damit nicht mehr gewährleistet.

Abbildung 25: Beschädigte Klemmbacken aufgrund von Überlastung

4.3 Testversuche mit Zwick und Roell Z600

Zur Validierung der Ergebnisse der theoretischen Berechnungen sowie der experimentellen Messungen der Klemmkraft, welche darauf hindeutet, dass die ursprünglichen Klemmkraft sowie die resultierende Reibkraft nicht ausreichen, wurden ergänzende Testversuche an einer Prüfmaschine des Typs *ZwickRoell Z600* durchgeführt. Diese Maschine verfügt über spezielle Klemmbacken, deren laserstrukturierte Oberfläche eine erhöhte Haftreibung gewährleistet ($\mu > 0,5$). Zudem wird der Anpressdruck hier hydraulisch – statt manuell – aufgebracht, wodurch er nicht nur gleichmäßig über die Einspannflächen verteilt werden kann, sondern auch exakt einstellbar und reproduzierbar ist. In den vorliegenden Testläufen wurde ein Druck von 50 bar gewählt. Auf Wegaufnehmer wurde zur Überprüfung der generellen Funktionalität zunächst verzichtet.

Zwar weisen die Klemmbacken der Z600 eine kleinere Fläche auf (150 mm x 150 mm), als der ursprünglich vorgesehene Einspannbereich der Prüfkörper, dies stellt jedoch angesichts des zuvor durchgeführten Querdrucknachweises (siehe Kapitel 4.2) keine Einschränkung dar, da hier noch ausreichend „Reserven“ hinsichtlich der zulässigen Druckbeanspruchung bestehen. Auch hierfür stammen die Prüfkörper aus dem Pool aussortierter Proben, die nicht für die thermische Prüfung gruppiert wurden, sondern für Referenzversuche bei Normalklimabedingungen bestimmt sind.

Die Ergebnisse der Testversuche (siehe Abbildung 26) bestätigen die Annahme bezüglich der Einspannproblematik. Drei der fünf getesteten Prüfkörper (Nr. 30, 66, 110) erreichten eine Bruchlast zwischen 22 kN und 32 kN. Prüfkörper 21 zeigte ein niedrigeres Kraftniveau und versagt bei etwa 19 kN. Die geringe Bruchlast bei Nr. 68 ist auf lokale Faserabweichungen im Prüfbereich zurückzuführen, wie in Abbildung 27 zu erkennen. Die Festigkeitswerte liegen damit insgesamt erneut deutlich über den früheren Annahmen und bestätigen das höhere Festigkeitsniveau kleiner, nahezu fehlerfreier Holzproben.

Abbildung 26: Ergebnisse der Testversuche mit ZwickRoell Z600

Auch das dokumentierte Bruchverhalten bestätigt die Hypothese, wonach das Problem auf unzureichende Klemmkräfte und deren ungleichmäßige Verteilung zurückzuführen ist (siehe Abbildung 27). Sämtliche Prüfkörper zeigten ein zugtypisches Bruchbild, das im Wesentlichen außerhalb der Einspannzone lag. Konkret wies Prüfkörper Nr. 30 ein splitterndes, Prüfkörper Nr. 68 ein diagonales Schubversagen und die Prüfkörper Nr. 21, 66 und 110 ein kombiniertes Zug- und Schubversagen auf.

Die Testversuche mit der ZwickRoell Z600 validieren somit eindeutig die zuvor getroffene Annahme, dass die unzureichende Klemmkraft das Hauptkriterium für das prämaturre Einspannversagen der ersten Testversuche ist und liefern eine fundierte Basis für Optimierungsmaßnahmen des ursprünglichen Versuchsaufbaus.

Abbildung 27: Bruchbilder der Prüfkörper Nr. 21, 30, 66, 68 und 110 mit der ZwickRoell Z600

4.4 Optimierungspotenzial

Die Ergebnisse der Test- und Vergleichsversuche zeigten zwei zentrale Ansatzpunkte zur Verbesserung des ursprünglichen Prüfaufbaus mit der EZ050:

- Erhöhung der Klemmkraft durch Reduktion des Reibfaktors (z. B. Schmierung), Verwendung anderer Schrauben oder höhere Anziehmomente.
- Steifere Klemmbanken (z. B. 20 mm statt 10 mm Stahlplatten) zur Vermeidung von Durchbiegung und lokaler Überlastung.

Darüber hinaus können strukturierte Klemmflächen oder mechanische Passformlösungen die Einspannqualität zusätzlich erhöhen. Der Einsatz hydraulischer Spannsysteme wie bei der Z600 bleibt jedoch – sofern verfügbar – die verlässlichste Lösung. Die dargestellten Maßnahmen wurden im Rahmen dieser Arbeit nicht weiterverfolgt, da der Prüfstand der Z600 zur Verfügung stand und sich als besser geeignet und praxistauglicher erwies.

Für künftige Prüfungen an der EZ050 oder vergleichbaren Prüfaufbauten stellen sie jedoch potenziell relevante Verbesserungsvorschläge dar.

4.5 Versuchsablauf und Datenerfassung

Die eigentlichen Zugversuche wurden an der Prüfmaschine ZwickRoell Z600 durchgeführt, die über hydraulisch gesteuerte Klemmbanken und eine laserstrukturierte Oberfläche zur reproduzierbaren Fixierung der Proben verfügt (vgl. Kapitel 4.3). Die Steuerung erfolgte über das Programm testXpert, während die lokalen Verschiebungen der Probe mittels Wegaufnehmer über das Programm Catman erfasst wurden.

Vor dem Einspannen wurde jede Probe gewogen, um eine spätere Bestimmung der Holzfeuchte zum Zeitpunkt der Versuchsdurchführung zu ermöglichen. Anschließend erfolgte die Positionierung und Fixierung des Prüfkörpers bei definiertem Anpressdruck. Gemäß DIN EN 408 wurden anschließend je ein Wegaufnehmer auf der linken (HL1) und rechten Seite (HR1) im Prüfbereich so montiert, dass Torsionseinflüsse vermieden wurden. Zur schnellen Montage und Demontage kamen Gummibänder und Klammern zum Einsatz (siehe Abbildung).

Die Prüfgeschwindigkeit wurde so gewählt, dass die maximale Last innerhalb eines Zeitraums von 300 ± 120 Sekunden erreicht wurde. Ab einer Prüfkraft von 8 kN trat automatisch eine Haltephase ein, die im Prüfablauf entsprechend hinterlegt war. Während dieser Phase wurden die Wegaufnehmer entfernt, um Schäden beim Bruch zu vermeiden. Danach wurde die Prüfung bis zum Bruch fortgesetzt.

Erfasst wurden die Parameter Prüfzeit, Prüfkraft, Maschinenweg, sowie HL1 und HL2 zur Messung der Probenverschiebung. Diese wurden gemäß DIN EN 408 mit einer Messunsicherheit von 0,02 mm bestimmt (entsprechend Abschnitt 12). Diese Daten bilden die Grundlage für die spätere Regressionsmodellierung.

Abbildung 28: Eingespannter Probekörper mit Wegaufnehmer (links); Probekörper nach Erreichen der Maximallast (rechts)

Abbildung 29: technische Zeichnung der 780

5 Ergebnisse und Auswertung

In diesem Kapitel werden die wesentlichen Schritte der Datenaufbereitung, Modellbildung und Validierung dargestellt. Ziel ist es, auf Grundlage der experimentellen Rohdaten ein praxistaugliches Regressionsmodell zur sensorlosen Abschätzung der apparatbedingten Verformung zu entwickeln und die Anwendbarkeit methodisch zu prüfen.

5.1 Datengrundlage und Vorbereitung

Zur Entwicklung eines empirischen Modells zur Abschätzung der apparatbedingten Maschinenverformung ($\Delta L_{\text{Apparat}}$) wurden rund 190.000 Einzelmesspunkte aus den durchgeführten Zugversuchen an Holzproben ausgewertet. Dabei wurden der Maschinenweg sowie der reale Probenweg bis zum Bruch kontinuierlich aufgezeichnet. Die apparatbedingte Verformung wurde durch Subtraktion der Probenlängenänderung vom Maschinenweg bestimmt.

Die vollständige Datenbasis wurde über die Proben-ID mit materialtechnischen und visuell bewerteten Probenmerkmalen verknüpft. Zu den erfassten Parametern zählen:

- Zugfestigkeit σ [N/mm²]
- Holzfeuchte u [%] und zugehörige Feuchtekategorien $u < 10 \%$, $u \geq 10 \%$
- Visuelle Sortierklasse (S7, S10, S13, aussortiert)
- Bruchbildkategorien (Zug/Schub, Ast, Spröde, Splitter, Einspannung, Schub)
- Anpressdruck (60bar, 80bar, 100 bar)

Alle kategorialen Variablen wurden als Dummy-Variablen abgebildet, um der Datenanalyse-Software eine numerische Verarbeitung und eindeutige Zuordnung der jeweiligen Merkmalsausprägungen zu ermöglichen.

Da die Wegaufnehmer vor Erreichen der Maximalbelastung (F_{max}) demontiert wurden, um eine Beschädigung durch den Bruch der Probe zu vermeiden, entstanden kurze Haltephasen mit annähernd konstanter Kraft. Diese Bereiche wurden aus den Rohdaten entfernt. Dafür wurde bei jeder Probe der letzte gültige Messwert vor der Deaktivierung der Sensorik ermittelt; alle folgenden Sensorwerte wurden verworfen. Um sicherzustellen, dass die Prüfzeitachse im weiteren Verlauf nicht durch künstliche Sprünge unterbrochen wird, wurde die Zeitachse um die jeweilige Demontagedauer korrigiert. Dadurch entstehen durchgehende Messkurven ohne waagerechte Plateaus oder Zeitsprünge. Aus den Messdaten der Wegaufnehmer HL1 und HR1 (linke Seite und rechte Seite) wurde der Durchschnitt gebildet und daraus anschließend der Wert ΔL_{Probe} aller Messpunkte und für jede Probe ermittelt.

Im Zuge der Kontrolle der linearen Übereinstimmung von Maschinenweg und aufgezeichneten Sensormessungen wurden sechs Proben (IDs: 59, 137, 298, 477, 550, 555) ausgeschlossen, da sie fehlerhafte oder unvollständige Sensorwerte aufwiesen. Für alle übrigen Proben wurde je ein Excel-Blatt mit folgender Struktur erstellt:

| Kraft [kN] | $\Delta L_{\text{Maschine}}$ [mm] | ΔL_{Probe} [mm] | $\Delta L_{\text{Apparat}}$ [mm] |

Diese wurden als Grundlage für die Zusammenführung aller Einzelmessdaten verwendet.

Im nächsten Schritt wurde ein Masterblatt erstellt, das zu jeder Proben-ID alle relevanten Klassifizierungsmerkmale – zugewiesen in Form von Dummy-Variablen - enthielt. Mit Hilfe eines VBA-Makros wurden schließlich alle Einzelblätter mit den Messwerten und dem Masterblatt zusammengeführt. So entstand ein durchgängiger Datensatz mit rund 194.000 Messpunkten, der als Grundlage für die weitere Regressionsanalyse in Origin diente.

Hinweis: In einer frühen Phase der Arbeit wurde bei der Rückrechnung von ΔL_{Probe} versehentlich mit einer Messlänge von 950 mm statt 200 mm gerechnet. Diese fehlerhafte Berechnung wurde korrigiert, alle nachfolgenden Ergebnisse basieren auf der korrekten Zielgröße. Die ursprünglichen Zwischenwerte sowie eine detaillierte Beschreibung zum Ablauf der Datenaufbereitung sind zu Dokumentationszwecken im digitalen Anhang (S. 74) abgelegt. Weitere Regressionsmodelle, die in dieser Arbeit nicht explizit dargestellt werden befinden sich im Anhang auf S.77.

5.2 Kalibrierung der apparatbedingten Verformung $\Delta L_{\text{Apparat}}$

Ziel dieses Abschnitts war es, eine oder mehrere Kalibrierfunktionen zu entwickeln, die $\Delta L_{\text{Apparat}}$ in Abhängigkeit von der Prüfkraft (F), der Zugfestigkeit (σ) sowie ggf. weiteren Dummy-Variablen vorhersagen. Damit soll die Verformung sensorlos und normnah gemäß DIN EN 408 berechnet werden können.

Methodik:

Die apparatbedingte Verformung $\Delta L_{\text{Apparat}}$ ergibt sich definitionsgemäß als Differenz zwischen dem insgesamt aufgezeichneten Maschinenweg und der tatsächlichen Längenänderung der Probe:

$$\Delta L_{\text{Apparat}} = \Delta L_{\text{Maschine}} - \Delta L_{\text{Probe}} \quad (\text{Gl. 5.0})$$

Diese Zielgröße wurde für jeden Messpunkt im Kraft-Dehnungs-Verlauf berechnet und bildet die Grundlage für die folgende Regressionsanalyse. Ziel ist es, $\Delta L_{\text{Apparat}}$ als Funktion bekannter Einflussgrößen (z. B. Kraft, Zugfestigkeit, Bruchbild etc.) vorherzusagen.

Die Regressionsmodelle wurden auf Messpunktebene mit folgender Struktur aufgebaut:

$$\Delta L_{\text{Apparat}} = a * F + b * \sigma_{\text{max}} + \sum c_i * \text{Dummy}_i + d \quad (\text{Gl. 5.1})$$

F	[N]	Prüfkraft
σ	[N/mm ²]	Zugfestigkeit der Probe
Dummy_i	-	Klassifizierungsmerkmale
a, b, c_i, d	-	Regressionskoeffizienten

Modellvarianten:

Es wurden mehrere Modelle erstellt:

Basis-Modell: Nur F und σ

Basis+-Modell: Vollständige Dummystruktur (Sortierung, Bruchbild, Feuchte, Anpressdruck)

Einzelmodelle: Nur jeweils eine Dummy-Gruppe berücksichtigt (z. B. Dummy_Spröde = 1)

Durch die gezielte Gruppierung ließen sich individuelle Kalibrierfunktionen ableiten, die die apparatbedingte Wegkomponente jeweils sehr gut abbilden konnten. Die Regressionsgüte wurde über R^2 , MAE und RMSE bewertet. Die Modellformeln wurden in Excel dokumentiert und anschließend auf die bestehenden Messdaten angewendet, aus denen sie zuvor abgeleitet wurden, um die Vorhersagegüte auf Messpunktebene und bei festen Kraftniveaus (z. B. 2,7 kN) zu prüfen.

5.3 Modellstruktur und Eingangsgrößen

Im Folgenden werden die entwickelten Modellvarianten jeweils in kompakter Form dargestellt. Dabei wird für jedes Modell die grundlegende Struktur der Regressionsformel, die verwendeten Eingangsgrößen sowie die wesentlichen statistischen Kennwerte aufgeführt.

Die aufgeführten Modelle unterscheiden sich hinsichtlich ihres Detaillierungsgrads und ihrer Eingrenzung auf spezifische Proben- oder Bruchkategorien. Ziel ist es, eine sensorlose Abschätzung der apparatbedingten Verformung ($\Delta L_{\text{Apparat}}$) mit möglichst hoher Genauigkeit zu ermöglichen, angepasst an unterschiedliche Anwendungsfälle.

5.3.1 Basis-Modell

Das sogenannte „Basis“-Modell stellt eine kompakte Regressionsvariante dar, bei der ausschließlich die Prüfkraft F und die maximale Zugfestigkeit σ_{max} als erklärende Variablen verwendet werden. Ziel ist eine möglichst allgemeingültige, praxistaugliche Abschätzung der apparatbedingten Maschinenverformung ($\Delta L_{\text{Apparat}}$) ohne Berücksichtigung spezifischer Kategorisierungen wie Sortierklasse oder Bruchbild.

Modellformel:

$$\Delta L_{\text{Apparat}} = 0,07936 * F - 0,00264 * \sigma_{\text{max}} + 0,07995 \quad (\text{Gl. 5.2})$$

Eingangsgrößen:

- F [kN]: Aktuelle Prüfkraft
- σ_{\max} [N/mm²]: Zugfestigkeit der Probe

Merkmale & Anwendung:

- Keine Dummy-Variablen → robust auch bei unvollständiger Kategorisierung
- Besonders geeignet für Anwendungsfälle, in denen lediglich F und σ bekannt
- Erfordert keine separate Klassifikation der Proben

Statistische Kennwerte:

- $R^2 = 0,9415$
- MAE = 0,0327 mm
- RMSE = 0,0448 mm
- $n = 193.518$ (Gesamtdatensatz)

Abbildung 30: Streudiagramm Basis-Modell

Abbildung 31: Residual Plot Basis-Modell

Das Streudiagramm (Abbildung 30) des Basis-Modells zeigt eine überwiegend lineare Beziehung zwischen gemessenen und modellierten Verformungen, mit einem Bestimmtheitsmaß von $R^2 = 0,9415$. Die Abweichungen vom Ideal ($x = y$) nehmen mit steigender Verformung deutlich zu, was auf eine trichterförmige Streuung im oberen Bereich hinweist. Diese Heteroskedastizität ist auch im Vergleich zu anderen Modellen sichtbar stärker ausgeprägt. Das Modell erreicht mit einem MAE von 0,0327 mm und einem RMSE von 0,0448 mm mittlere Werte innerhalb des Modellvergleichs. Insgesamt liefert das Modell verlässliche Vorhersagen, zeigt jedoch Schwächen bei größeren Verformungen.

Der Residuenplot (Abbildung 31) des Basis-Modells zeigt eine deutlich sanduhrförmige Fehlerverteilung. Während die Fehler im unteren Bereich enger um die Nulllinie liegen, weiten sich die Abweichungen ab etwa 5 kN merklich aus – ein klarer Hinweis auf Heteroskedastizität. Der mittlere Fehler liegt mit 0,0002 mm nahezu bei null, Medianfehler (-0,0023 mm) bestätigt die systematische Ausgewogenheit. Die Standardabweichung von 0,0448 mm zählt zu den höheren im Vergleich, dennoch bleibt das Modell im Mittel robust und verzerrungsfrei.

Abbildung 32: Fehlerverteilung Basis-Modell

Die Fehlerverteilung des Basis-Modells weist eine nahezu symmetrische Form mit einem Maximum bei 0 mm auf. Die leichte positive Schiefe deutet darauf hin, dass kleinere Überschätzungen der apparatbedingten Verformung häufiger auftreten als größere Unterschätzungen. Die Verteilung ähnelt einer Normalverteilung, was die statistische Stabilität des Modells unterstützt. In Kombination mit dem Residuen Plot ergibt sich ein robustes Bild ohne systematische Verzerrungen, jedoch mit zunehmender Streuung bei höheren Kräften.

Validierungspunkt $F = 2,7 \text{ kN}$:

Aufbauend auf der Fehlerstruktur im Residuenplot des Basis-Modells wurde $F = 2,7 \text{ kN}$ als repräsentativer Validierungspunkt gewählt (Abbildung 31). In diesem Bereich zeigt sich eine besonders enge Streuung der Modellfehler, was auf eine hohe Vorhersagegenauigkeit hinweist. Zudem liegt dieser Kraftwert innerhalb des linearen Bereichs für die Bestimmung des E-Moduls nach DIN EN 408. Die Auswahl orientiert sich dabei an dem übergeordneten Ziel, eine sensorlose Schätzung der Verformung mit ausreichender Genauigkeit zu ermöglichen. Mit einem mittleren Absolutfehler (MAE) von 0,0202 mm erfüllt das Modell praktisch die normativ geforderte Genauigkeit

von $\pm 0,02$ mm. Damit zeigt sich das Basis-Modell als besonders geeignet für die Anwendung in zukünftigen thermomechanischen Prüfungen ohne Wegsensoren.

Abbildung 33: Streudiagramm Basis-Modell (F=2,7kN)

Abbildung 34: Fehlerverteilung Basis-Modell (F=2,7kN)

5.3.2 Basis+-Modell (Dummy-basiert)

Das sogenannte Basis+-Modell stellt die umfassendste Regressionsvariante dar. Es berücksichtigt neben den Basisgrößen Kraft F und Zugfestigkeit σ auch eine Vielzahl kategorialer Einflüsse auf die apparatbedingte Verformung $\Delta L_{\text{Apparat}}$. Dazu zählen die Sortierklasse, das Bruchbild, die Holzfeuchte (u -Klasse) sowie der verwendete Anpressdruck. Diese Einflussfaktoren wurden als Dummy-Variablen abgebildet und in die Regressionsstruktur integriert. Das Basis+-Modell bietet die höchste Modellgüte, liegen jedoch nur einzelne Kategorien (z. B. S10, Anpressdruck) vor, während weitere Dummies nicht bekannt sind, ist der Einsatz des einfacheren Basis-Modells vorzuziehen, um Modellverzerrungen zu vermeiden.

Modellformel:

$$\begin{aligned} \Delta L_{\text{Apparat}} = & 0,11276 + 0,07939 * F - 0,00256 * \sigma_{\text{max}} - 0,01185 * [\text{Aussortiert}] - 0,01781 * [\text{S7}] - \\ & 0,0121 * [\text{S10}] - 0,0155 * [\text{ZugSchub}] - 0,01888 * [\text{Ast}] - 0,02472 * [\text{Einspann.}] - \\ & 0,03368 * [\text{Schub}] - 0,02074 * [\text{Splitter}] - 0,01737 * [u \geq 10\%] + 0,01067 * [60\text{bar}] + \\ & 0,01702 * [80\text{bar}] \end{aligned} \quad (\text{Gl. 5.3})$$

Eingangsgrößen:

- F [kN]: Prüfkraft
- σ_{\max} [N/mm²]: Zugfestigkeit der Probe
- Dummy-Variablen:
 - Sortierklasse (S7, S10, S13, Aussortiert)
 - Bruchbild (Einspannung, Schub, Zug/Schub, Spröde, Splitter)
 - Feuchtekategorie ($u < 10\%$, $u \geq 10\%$)
 - Anpressdruck (60, 80, 100 bar)

Merkmale & Anwendung:

- Modell mit maximaler Erklärungsbreite
- Besonders geeignet für detaillierte Analysen und die vollständige Auswertung klassifizierter Proben
- Voraussetzung: alle Einflussgrößen (inkl. Sortierung, Bruchbild, u-Klasse, Druck) müssen bekannt sein

Statistische Kennwerte:

- $R^2 = 0,9446$
- MAE = 0,0317 mm
- RMSE = 0,0436 mm
- $n = 193.518$ (Gesamtdatensatz)

Abbildung 36: Streudiagramm Basis+-Modell

Abbildung 35: Residual Plot Basis+-Modell

Das Streudiagramm (Abbildung 35) des Basis+-Modells weist eine gute Übereinstimmung mit den Messwerten auf ($R^2 = 0,9446$). Die Streuung nimmt mit steigender Verformung sichtbar zu, was auf heteroskedastische Effekte hindeutet. Die Abweichungskennwerte (MAE: 0,0317 mm, RMSE: 0,0436 mm) bestätigen eine insgesamt verlässliche, aber in höheren Bereichen weniger präzise Modellierung.

Der Residuenplot (Abbildung 36) zeigt hier eine deutlich trichterförmige Streuung der Fehler, die mit zunehmender Prüfkraft sichtbar zunimmt. Während die Fehler im unteren Kraftbereich enger um die Nulllinie gruppiert sind, weitet sich die Verteilung ab etwa 5 kN merklich auf. Dieses Muster deutet auf eine ausgeprägte Heteroskedastizität hin. Der mittlere Fehler liegt mit lediglich $2,3 \times 10^{-5}$ mm jedoch praktisch bei null, und auch der Medianfehler ($-0,0032$ mm) zeigt keine systematische Verzerrung. Die Standardabweichung liegt bei $0,0436$ mm und ist damit leicht erhöht im Vergleich zu den stabileren Einzelmodellen. Insgesamt liefert das Modell eine verzerrungsfreie, aber streuungsanfällige Prognose bei hohen Kräften.

Abbildung 37: Fehlerverteilung Basis+-Modell

Die Fehlerverteilung in Abbildung 37 zeigt eine annähernd symmetrische Form mit leichtem Peak bei 0 mm. Die modellierten Verformungen weichen überwiegend um weniger als $\pm 0,05$ mm von den gemessenen Werten ab. Eine Normalverteilung passt gut zur Histogrammform, sodass keine systematischen Verzerrungen erkennbar sind.

Validierungspunkt $F = 2,7$ kN:

Analog zur Betrachtung des Basis-Modells wurde auch für das Gesamtmodell die Prüfkraft $F = 2,7$ kN als Validierungspunkt gewählt (vgl. Abbildung 35). Dieser Wert liegt im linearen Dehnungsbereich gemäß DIN EN 408 und somit die Grenze von $\pm 0,02$ mm, die als Kriterium für eine ausreichende Genauigkeit bei sensorloser Versuchsdurchführung gilt. Trotz eines etwas geringeren

R²-Werts im Vergleich zum Basis-Modell bestätigt sich damit auch hier die grundsätzliche Eignung für weglassige Schätzung der Verformung unter standardisierten Prüfbedingungen.

Abbildung 39: Streudiagramm Basis+-Modell (F=2,7kN)

Abbildung 38: Fehlerverteilung Basis+-Modell

Hinweis: Das Basis+-Modell liefert eine sehr gute Modellgüte im Gesamtverlauf sowie bei festen Kraftwerten. Durch die vollständige Integration aller relevanten Einflussgrößen bietet es das beste Generalisierungsvermögen – vorausgesetzt, die Kategorien sind bei der Anwendung bekannt.

5.3.3 Einzelmodelle

1. Zug/Schub-Modell

Modellformel:

$$\Delta L_{Apparat,ZugSchub} = 0,07851 * F - 0,00262 * \sigma_{max} + 0,08581 \quad (\text{Gl. 5.4})$$

Eingangsgrößen:

- F [kN]: Prüfkraft
- σ_{max} [N/mm²]: Zugfestigkeit der Probe

Statistische Kennwerte:

- R²= 0,9481
- MAE=0,0298 mm
- RMSE= 0,0415
- n=82.038 (nur Zug/Schubbruch-Proben)

Abbildung 41: Streudiagramm Zug/Schub-Modell

Abbildung 40: Residual-Plot Zug/Schub-Modell

Das Zug/Schub-Modell zeigt eine sehr gute Übereinstimmung zwischen gemessener und modellierter Verformung ($R^2 = 0,9481$; $MAE = 0,0298$ mm). Im Streudiagramm (vgl. Abbildung 41) bleibt die Streuung überwiegend moderat, nimmt aber bei höheren Verformungen leicht zu. Der Residuenplot offenbart eine trichterförmige Streuung mit zunehmender Prüfkraft – ein typischer Hinweis auf Heteroskedastizität. Trotz einzelner stärker streuender Proben bleibt der mittlere Fehler nahe null.

Abbildung 42: Fehlerverteilung Zug/Schub-Modell

Das Histogramm zeigt eine rechtssteile Verteilung mit tendenzieller Überschätzung, was sich in einem leicht positiven Schwerpunkt ausdrückt. Insgesamt ist das Modell robust im mittleren Bereich, aber bei höheren Lasten nicht frei von Streuung – dennoch gut geeignet zur klassenspezifischen Schätzung bei Mischbruchverhalten.

2. Schub-Modell:

Modellformel:

$$\Delta L_{Apparat,Schub} = 0,06994 * F - 0,00225 * \sigma_{max} + 0,10136 \quad (\text{Gl. 5.5})$$

Eingangsgrößen:

- F [kN]: Prüfkraft
- σ_{max} [N/mm²]: Zugfestigkeit der Probe

Statistische Kennwerte:

- $R^2 = 0,9517$
- MAE = 0,0263 mm
- RMSE = 0,0359 mm
- n = 18.927 (nur Schubbruch-Proben)

Abbildung 44: Streudiagramm Schub-Modell

Abbildung 43: Residual Plot Schub-Modell

Das Schub-Modell zeigt im Streudiagramm (Abbildung 43) eine sehr hohe Übereinstimmung zwischen Modell und Messwerten ($R^2 = 0,9517$) bei gleichzeitig geringer Fehlerstreuung (MAE = 0,0263 mm, RMSE = 0,0359 mm). Die Punkte verlaufen nahezu durchgehend entlang der Diagonale, insbesondere im Bereich mittlerer Verformung. Nur bei höheren Werten treten vereinzelt leichte Unterschätzungen auf. Der Residuenplot in Abbildung 44 zeigt eine trichterförmige Fehlerstreuung über den Kraftverlauf, jedoch ohne systematische Verzerrung. Der Bias ist mit 0,0002 mm vernachlässigbar. Einzelne Proben zeigen eine gewisse Spreizung, die jedoch keine strukturelle Schwäche des Modells erkennen lässt.

Abbildung 45:Fehlerverteilung Schub-Modell

Die Fehlerverteilung (vgl. Abbildung 45) ist leicht asymmetrisch mit Schwerpunkt im negativen Bereich, was auf eine tendenzielle Unterschätzung der apparatbedingten Verformung hinweist. Die Anpassung an eine Normalverteilung ist im zentralen Bereich gut, während im positiven Bereich die Verteilung abfällt. Insgesamt bleibt das Modell im Mittel jedoch robust und zeigt keine signifikante systematische Verzerrung.

3. Spröde-Modell:

Modellformel:

$$\Delta L_{Apparat,Spröd} = 0,08354 * F - 0,00169 * \sigma_{max} + 0,03947 \quad (\text{Gl. 5.6})$$

Eingangsgrößen:

- F [kN]: Prüfkraft
- σ_{max} [N/mm²]: Zugfestigkeit der Probe

Statistische Kennwerte:

- $R^2 = 0,9645$
- MAE = 0,0256 mm
- RMSE = 0,0356 mm
- n = 12.087 (nur Sprödebruch-Proben)

Abbildung 47: Streudiagramm Spröde-Modell

Abbildung 46: Residual Plot Spröde-Modell

Das Spröde-Modell zeigt im Streudiagramm (Abbildung 46) eine sehr gute Modellgüte mit einem R^2 von 0,9645 und einem MAE von nur 0,0256 mm (ohne Validierungspunkt). Die modellierten Dehnungen verlaufen eng entlang der Ideallinie, lediglich bei höheren Verformungen treten vereinzelte stärkere Abweichungen auf. Der Residuenplot in Abbildung 47 zeigt eine weitgehend konstante Fehlerstreuung, ohne systematische Verzerrung über den Kraftverlauf. Die Fehler sind symmetrisch um die Nulllinie verteilt, und der mittlere Fehler ist mit 0,0001 mm praktisch vernachlässigbar. Einzelne Ausreißer sind vorhanden, jedoch nicht dominierend.

Abbildung 48: Fehlerverteilung Spröde-Modell

Die Fehlerverteilung (Abbildung 48) ist leicht rechts schief, was auf eine minimale Tendenz zur Überschätzung der apparatbedingten Verformung hindeutet. Die Anpassung an eine Normalverteilung gelingt insgesamt gut, auch wenn im positiven Bereich ein leichter Abfall sichtbar

ist. Insgesamt liefert das Spröde-Modell eine sehr präzise und robuste Vorhersagequalität und eignet sich besonders gut für Anwendungen mit sprödem Bruchverhalten und hohem Genauigkeitsanspruch.

4. Einspann-Modell:

Modellformel:

$$\Delta L_{Apparat,Einsp.} = 0,07661 * F - 0,00221 * \sigma_{max} + 0,06452 \quad (\text{Gl. 5.7})$$

Eingangsgrößen:

- F [kN]: Prüfkraft
- σ_{max} [N/mm²]: Zugfestigkeit der Probe

Statistische Kennwerte:

- $R^2=0,9487$
- MAE= 0,0301 mm
- RMSE= 0,0402 mm
- $n= 16.692$ (nur Einspannbruch-Proben)

Abbildung 50: Streudiagramm Einspann-Modell

Abbildung 49: Residual Plot Einspann-Modell

Das Einspann-Modell zeigt im Streudiagramm eine sehr gute Modellgüte mit einem R^2 von 0,9487 und einem MAE von 0,0301 mm. Die modellierten Verformungen verlaufen eng entlang der Ideallinie, wobei leichte Abweichungen bei größeren Verformungen erkennbar sind. Der Residuenplot zeigt eine weitgehend konstante Fehlerstreuung über den Kraftverlauf, ohne systematische Verzerrung. Der mittlere Fehler (Bias) beträgt praktisch null ($-0,00001$ mm), was auf eine sehr präzise Schätzung hinweist. Einzelne Ausreißer treten auf, beeinflussen das Gesamtbild jedoch nicht wesentlich.

Abbildung 51: Fehlerverteilung Einspann-Modell

Die Fehlerverteilung ist leicht asymmetrisch mit einem Schwerpunkt im negativen Bereich, was auf eine leichte Unterschätzung der apparatbedingten Verformung hindeutet. Die Anpassung an eine Normalverteilung ist im zentralen Bereich gut, im positiven Bereich fällt die Häufigkeit jedoch ab. Insgesamt liefert das Einspann-Modell eine robuste und zuverlässige Vorhersagequalität und eignet sich gut für Bruchbilder, die im Einspannbereich auftreten.

5. S13-Modell:

Modellformel:

$$\Delta L_{Apparat,S13} = 0,07377 * F - 0,00343 * \sigma_{max} + 0,15579 \quad (Gl. 5.8)$$

Eingangsgrößen:

- F [kN]: Prüfkraft
- σ_{max} [N/mm²]: Zugfestigkeit der Probe

Statistische Kennwerte:

- $R^2 = 0,9253$
- MAE = 0,0409 mm
- RMSE = 0,0491 mm
- n = 11.359 (nur S13-Proben)

Aufgrund der besonderen Relevanz für die späteren Temperaturversuche wird das S13-Modell gesondert und etwas detaillierter betrachtet. Da sämtliche temperaturbeaufschlagten Prüfungen ausschließlich an Proben der Sortierklasse S13 durchgeführt wurden, ist eine präzise sensorlose Abschätzung der apparatbedingten Verformung innerhalb dieser Gruppe von besonderer Bedeutung.

Abbildung 53: Streudiagramm S13-Modell

Abbildung 52: Residuen Plot S13-Modell

Das S13-Modell zeigt im Streudiagramm (Abbildung 53) eine insgesamt gute Übereinstimmung zwischen Modell und Messwerten, mit einem R^2 von 0,925 und einem MAE von 0,0409 mm bezogen auf alle Kraftstufen. Die Punktwolke verläuft größtenteils entlang der Diagonalen, allerdings mit etwas stärkerer Streuung bei größeren Verformungen.

Der Residuenplot zeigt eine sanduhrförmige Fehlerverteilung um die Nulllinie, ohne systematische Verzerrungen. Einzelne Fehlerlinien streuen bei höheren Kräften deutlicher auf, was jedoch bei der kleinen Probenzahl ($n = 15$) nicht untypisch ist. Der Bias liegt mit $-0,0001$ mm praktisch bei null.

Abbildung 54: Fehlerverteilung S13-Modell

Die Fehlerverteilung ist leicht rechtsschief, mit dem Maximum nahe Null, was auf eine minimale Überschätzung der apparatbedingten Verformung hindeutet. Die Anpassung an die Normalverteilung gelingt im zentralen Bereich gut, jedoch treten leichte Abweichungen am rechten Rand auf.

Insgesamt liefert das S13-Modell eine solide Modellgüte, insbesondere unter Berücksichtigung der sehr geringen verfügbaren Probenzahl ($n=15$). Die Modellabweichung erklärt sich daher nachvollziehbar aus der eingeschränkten Datengrundlage.

Validierungspunkt $F=3,1$ kN:

Zur gezielten Auswahl eines geeigneten Validierungspunkts für das S13-Modell wurde der Verlauf des mittleren Absolutfehlers (MAE) in Abhängigkeit der Prüfkraft untersucht (vgl. Abbildung 55).

Dabei zeigte sich, dass der MAE im Bereich von $F = 2,7$ kN bis $F = 4,1$ kN einen klaren Minimalpunkt bei $F = 3,1$ kN erreicht (MAE = 0,0219 mm). Obwohl das Bestimmtheitsmaß (R^2) in diesem Bereich nur moderat ausfällt ($R^2 \approx 0,59$), wird die primär angestrebte Zielgröße der sensorlosen Verformungsermittlung – eine mittlere Fehlerabweichung von ca. 0,02 mm – nahezu vollständig erreicht.

Abbildung 55: Mittlerer absoluter Fehler (MAE) in Abhängigkeit zur Kraft

Aus diesem Grund wurde $F = 3,1 \text{ kN}$ als Validierungsstelle ausgewählt, da hier die beste Vorhersagegenauigkeit bei gleichzeitig praxisgerechter Modellanwendung gegeben ist. Damit wird die für die sensorlose E-Modul-Berechnung angestrebte Genauigkeit von $0,02 \text{ mm}$ nahezu erfüllt. Trotz eines moderaten Bestimmtheitsmaßes von $R^2 \approx 0,59$ zeigt der Scatterplot eine ausreichende Modellgüte mit überwiegend geringen Abweichungen. Die Fehlerverteilung ist kompakt, mit einem leichten Peak im negativen Bereich und annähernder Normalverteilung.

Abbildung 56: Streudiagramm S13-Modell

Abbildung 57: Fehlerverteilung S13-Modell

Insgesamt bestätigt sich, dass das S13-Modell trotz der geringen Probenzahl eine praxisgerechte Genauigkeit liefert und für zukünftige temperaturbeaufschlagte Prüfungen eine einfache, sensorlose ΔL -Ermittlung ermöglicht.

5.4 Temperaturanpassungsfaktor für sensorlose Verformungsermittlung

Die mechanischen Eigenschaften von Holz, insbesondere Zugfestigkeit und Elastizitätsmodul, sind stark temperaturabhängig. Für die Anwendung des entwickelten Modells unter erhöhten Temperaturen wurde daher ein Temperaturanpassungsfaktor definiert, der die sensorlose Abschätzung der Verschiebung realitätsnah ermöglichen soll.

5.4.1 Ansatz & Grundidee

Die Temperaturabhängigkeit der mechanischen Eigenschaften wird im vorliegenden Modell indirekt über die Zugfestigkeit σ als Eingangsparameter berücksichtigt.

Wie in Abbildung 18 und Abbildung 19 dargestellt, sinken sowohl die Zugfestigkeit als auch der Elastizitätsmodul mit steigender Temperatur, jedoch nicht proportional zueinander. Während beide Größen einen ähnlichen Trend zeigen, fällt der Verlust des E-Moduls im Verhältnis zur Zugfestigkeit in bestimmten Temperaturbereichen unterschiedlich aus.

Um diese Differenz adäquat zu berücksichtigen, wurde ein Temperaturanpassungsfaktor eingeführt, der aus dem Verhältnis der Temperaturreduktionen von E-Modul zu Zugfestigkeit abgeleitet wird. Dieser Korrekturfaktor wird auf den ermittelten Wert von ΔL_{Probe} angewendet, um die Verformung unter Temperatureinfluss realitätsnah anzupassen.

Der Modellansatz bleibt bewusst linear, um eine robuste und praxistaugliche Anwendung trotz der hohen Streuung der Literaturdaten sicherzustellen.

5.4.2 Einfluss der Feuchtigkeit und strukturelle Veränderungen

Bis zu Temperaturen von etwa 100 °C beeinflussen primär Feuchtigkeitsänderungen durch Verdunstung die mechanischen Eigenschaften des Holzes. Dieser Einfluss wird im Modell durch die Holzfeuchteklassen ($u < 10\%$ & $u \geq 10\%$) berücksichtigt. Oberhalb von etwa 100 °C bleibt die Holzfeuchte weitgehend konstant, und die weitere Abnahme der mechanischen Eigenschaften wird überwiegend durch strukturelle Veränderungen innerhalb der Zellwand verursacht. Diese komplexen, thermisch-chemischen Prozesse werden im vorliegenden Modell nicht separat abgebildet, sondern indirekt über die angepasste Zugfestigkeit erfasst. Durch die Anwendung eines Temperaturanpassungsfaktors, der die unterschiedliche Reduktion von Elastizitätsmodul und Zugfestigkeit berücksichtigt, wird auch der Einfluss dieser strukturellen Veränderungen auf die Ermittlung der Verformung praxisgerecht integriert, ohne die Modellstruktur zu verkomplizieren.

5.4.3 Definition des Temperaturanpassungsfaktors

Grundlage ist die Beobachtung, dass sowohl die Zugfestigkeit als auch der Elastizitätsmodul mit steigender Temperatur abnehmen, diese Verluste jedoch nicht proportional zueinander verlaufen. Während der Trend grundsätzlich ähnlich ist, zeigt sich bei genauer Betrachtung eine abweichende Reduktionsrate des E-Moduls im Vergleich zur Zugfestigkeit.

Zur Bestimmung dieser Differenz wurden die Verläufe von $\sigma(T)/\sigma(20\text{ °C})$ und $E(T)/E(20\text{ °C})$ grafisch gegenübergestellt (vgl. Abbildung 58). Die daraus abgeleitete Differenzkurve $\Delta(T)$ beschreibt den zusätzlichen relativen Verlust des E-Moduls gegenüber der Zugfestigkeit in Abhängigkeit von der Temperatur (vgl. Abbildung 59).

$$\Delta(T) = \left(\frac{\sigma(T)}{\sigma(20\text{ °C})} \right) - \left(\frac{E(T)}{E(20\text{ °C})} \right) \quad (\text{Gl. 5.9})$$

Die grafische Ermittlung basiert auf Literaturwerten, die aus Abbildung 18 und Abbildung 19 aus der Arbeit von Indefrey entnommen wurden [25]. Aufgrund der erheblichen Streuung der experimentellen Daten wurde bewusst eine optische Mittelung der Kurvenverläufe vorgenommen, um eine robuste und praxistaugliche Approximation zu erzielen. Der ermittelte Verlauf stellt somit einen durchschnittlichen Trend dar und dient als Grundlage für die Korrektur.

Tabelle 4: Übersicht der Verlustwerte und berechneter Differenzfaktoren $\Delta(T)$ nach der Arbeit von Indefrey [25]

Temperatur [°C]	$\sigma(T)/\sigma(20\text{ °C})$ [%]	$E(T)/E(20\text{ °C})$ [%]	Verlust σ [%]	Verlust E [%]	$\Delta(T)$ [%]
40	100	100	0	0	0
60	100	98	0	2	2
80	98	94	2	6	4
100	92	87	8	13	5
120	83	78	17	22	5
140	74	68	26	32	6
160	65	58	35	42	7
180	53	45	47	55	8
200	39	31	61	69	8
220	28	20	72	80	8
240	18	12	82	88	6
260	11,5	7	88,5	93	4,5

Abbildung 58: Temperaturabhängiger Verlust von Zugfestigkeit und E-Modul in % relativ zu 20 °C, basierend auf Literaturdaten (nach Indefrey [25])

Abbildung 59: Differenzkurve $\Delta(T)$ als zusätzlicher relativer Steifigkeitsverlust gegenüber $\sigma(T)$

Der eigentliche Temperaturanpassungsfaktor wird anschließend definiert als:

$$\text{Korrekturfaktor}(T) = 1 + \Delta(T) \quad (\text{Gl. 5.10})$$

Die modellierte Verlängerung ΔL_{Probe} (Gl. 5.0) wird anschließend folgendermaßen angepasst:

$$\Delta L_{\text{Probe, korrigiert}} = \Delta L_{\text{Probe}} * \text{Korrekturfaktor}(T) \quad (\text{Gl. 5.11})$$

Durch diese Methodik wird eine realitätsnahe Anpassung der modellierten Verformung an temperaturinduzierten Steifigkeitsverlusten ermöglicht, ohne die, zugrundeliegende Modellstruktur zu verändern. Gleichzeitig bleibt die Einfachheit und Robustheit des linearen Ansatzes erhalten, was eine praxistaugliche Anwendung auch bei streuenden thermomechanischen Eigenschaften sicherstellt.

Beispiel bei 120 °C:

- $\sigma(120 \text{ °C}) = 83 \text{ \%} \rightarrow \text{Verlust} = 17 \text{ \%}$
- $E(120 \text{ °C}) = 78 \text{ \%} \rightarrow \text{Verlust} = 22 \text{ \%}$
- \Rightarrow Zusätzliche Verformungszunahme:
- $\Delta(120 \text{ °C}) = (\text{Verlust}(E)) - (\text{Verlust}(\sigma)) = 0,20 - 0,15 = 0,05 \rightarrow 5 \text{ \%}$ zusätzliche Verformung.

5.5 Beispielhafte Anwendung der Modelle

Zur Veranschaulichung der praktischen Anwendung der entwickelten Regressionsmodelle werden im Folgenden zwei fiktive Beispielrechnungen durchgeführt. Dabei werden die Berechnung der apparatbedingten Verformung $\Delta L_{\text{Apparat}}$ und die Anwendung des Temperaturanpassungsfaktors demonstriert.

Beispiel 1: Anwendung bei 120° C, Sortierklasse S10, Bruchbild „Spröde“:

Gegebene Probenparameter:

- Zugfestigkeit $\sigma = 53 \text{ N/mm}^2$
- Aktuelle Prüfkraft $F = 2,7 \text{ kN}$ (da beste Vorhersage an diesem Punkt)
- Temperatur = 120 °C
- Bruchbild = „Spröde“
- Maschinenweg $\Delta L_{\text{Maschine}, F=2,7\text{kN}} = 0,2895 \text{ mm}$

Berechnungsschritte:

1. **Berechnung der modellierten apparatbedingten Verformung:**
Eingesetzt in (Gl. 5.6) :

$$\Delta L_{\text{Apparat}, \text{Spröd}} = 0,08354 * 2,7 - 0,00169 * 53 + 0,03947 = 0,1755 \text{ mm}$$

2. **Ermittlung des Temperaturanpassungsfaktors:**

Aus Tabelle 4 für 120 °C:

$$\rightarrow \Delta(T) = 5 \%$$

$$\rightarrow \text{Korrekturfaktor}(T) = 1 + 0,05 = 1,05$$

3. **Berechnung von ΔL_{Probe} :**

$$\Delta L_{\text{Probe}} = \Delta L_{\text{Maschine}} - \Delta L_{\text{Apparat}} = 0,2895 \text{ mm} - 0,1755 \text{ mm} = 0,114 \text{ mm}$$

4. **Anwendung des Temperaturfaktors auf ΔL_{Probe} :**

$$\Delta L_{\text{Probe}, \text{korrigiert}} = 0,114 \text{ mm} * 1,05 = 0,1197 \text{ mm}$$

Beispiel 2: Anwendung bei 160 °C, Sortierklasse S13, Anpressdruck 80 bar

Gegebene Probenparameter:

- Zugfestigkeit $\sigma = 36 \text{ N/mm}^2$
- Aktuelle Prüfkraft $F = 3,1 \text{ kN}$
- Temperatur = 160 °C
- Sortierklasse S13
- Anpressdruck 80 bar
- Maschinenweg $\Delta L_{\text{Maschine}, F=3,1\text{kN}} = 0,3689 \text{ mm}$

Berechnungsschritte:

1. Berechnung der modellierten apparatbedingten Verformung:

Mit S13-Modellformel, da bei Proben mit bekannter Modellzuordnung der Einsatz eines spezifischen Einzelmodells vorzuziehen ist. Auch wenn weitere Informationen wie der Anpressdruck vorliegen, werden diese im Basis+-Modell nur sinnvoll berücksichtigt, wenn alle Dummy-Kategorien korrekt gesetzt werden können. Das Einzelmodell gewährleistet in diesem Fall eine höhere Modellgüte bei geringerer Komplexität.

→ Eingesetzt in (Gl. 5.8):

$$\Delta L_{\text{Apparat}, S13} = 0,07377 * 3.1 - 0,00343 * 36 + 0,15579 = 0,261 \text{ mm}$$

2. Ermittlung des Temperaturanpassungsfaktors:

Aus der Tabelle 4 für 140 °C:

$$\rightarrow \Delta(T) = 6 \%$$

$$\rightarrow \text{Korrekturfaktor}(T) = 1 + 0,06 = 1,06$$

3. Berechnung von ΔL_{Probe} :

$$\Delta L_{\text{Probe}} = \Delta L_{\text{Maschine}} - \Delta L_{\text{Apparat}} = 0,3689 \text{ mm} - 0,261 \text{ mm} = 0,1079 \text{ mm}$$

4. Anwendung des Temperaturfaktors auf ΔL_{Probe} :

$$\Delta L_{\text{Probe}, \text{korrigiert}} = 0,1079 \text{ mm} * 1,06 = 0,1144 \text{ mm}$$

6 Diskussion

Im vorangegangenen Abschnitt wurden verschiedene Regressionsmodelle zur Abschätzung der apparatbedingten Verformung $\Delta L_{\text{Apparat}}$ vorgestellt und anhand von Messdaten validiert. Dabei wurden sowohl ein allgemeines Basis-Modell, ein erweitertes Basis+-Modell als auch spezialisierte Einzelmodelle für bestimmte Bruchbilder und die Sortierklasse S13 entwickelt und ausgewertet.

Ziel der folgenden Diskussion ist es, die Qualität und Anwendbarkeit dieser Modelle systematisch zu bewerten. Dabei werden insbesondere die Modellgüte, die Validierung bei festen Kraftwerten sowie die Auswirkungen der Datenbasis und der gewählten Eingangsgrößen betrachtet. Darüber hinaus werden die Grenzen der Übertragbarkeit und das Verbesserungspotential für zukünftige Untersuchungen aufgezeigt.

Besonderes Augenmerk liegt auf der praxisgerechten Nutzung der Modelle im Hinblick auf zukünftige sensorlose Prüfungen, insbesondere unter Temperaturbelastung, sowie auf der Erfüllung der Genauigkeitsanforderungen nach DIN EN 408. Um den temperaturbedingten Abfall der mechanischen Eigenschaften auch adäquat miteinzubeziehen wurde zusätzlich ein Temperaturfaktor anhand vergangener Versuchsergebnisse abgeleitet.

6.1 Vergleich der Modellgüte

Die entwickelten Regressionsmodelle unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Komplexität, Anwendungsbreite und Modellgüte. Das Basis-Modell als kompakteste Variante liefert eine gute Grundgenauigkeit ($R^2 = 0,9415$; MAE = 0,0327 mm) und eignet sich insbesondere dann, wenn nur minimale Eingangsinformationen (Kraft und Zugfestigkeit) vorliegen.

Das Basis+-Modell zeigt durch die Integration zusätzlicher kategorialer Einflussgrößen eine nochmals leicht verbesserte Modellgüte ($R^2 = 0,9446$; MAE = 0,0317 mm), setzt jedoch vollständige Kenntnisse über Sortierklasse, Bruchbild, Holzfeuchte und Anpressdruck voraus.

Die spezialisierten Einzelmodelle, insbesondere das Spröde-Modell ($R^2 = 0,9645$; MAE = 0,0256 mm) und das Schub-Modell ($R^2 = 0,9517$; MAE = 0,0263 mm), erreichen die höchste Genauigkeit innerhalb ihrer jeweiligen Bruchgruppen. Sie bieten präzisere Vorhersagen als die generalisierten Modelle, sind jedoch ausschließlich auf ein spezifisches Bruchbild beschränkt.

Das Einspann-Modell ($R^2 = 0,9487$; MAE = 0,0301 mm) zeigt eine robuste und zuverlässige Leistung für Proben mit Einspannbruchverhalten, ist jedoch ebenfalls beschränkt auf diese Bruchkategorie.

Das speziell für temperaturbeaufschlagte Prüfungen konzipierte S13-Modell wurde auf einer deutlich kleineren Datenbasis aufgebaut ($n = 15$), erreicht jedoch eine praxisgerechte Genauigkeit ($R^2 = 0,925$; MAE = 0,0409 mm) und zeigt bei $F = 3,1$ kN sogar eine annähernd normgerechte Fehlergrenze.

Insgesamt zeigt sich, dass eine Spezialisierung der Modelle auf bestimmte Bruchbilder oder Sortierklassen zu einer deutlichen Verbesserung der Vorhersagegenauigkeit führt. Die Wahl des geeigneten Modells sollte daher abhängig vom verfügbaren Vorwissen über die Probe und dem jeweiligen Anwendungsfall erfolgen.

6.2 Validierung bei festen Kraftwerten

Zur praxisnahen Bewertung der Modellgüte wurde ergänzend zur Validierung auf Messpunktebene eine gezielte Analyse bei festen Kraftwerten durchgeführt. Diese Methode orientiert sich an der normativen Anforderung, dass die apparatbedingte Verformung $\Delta L_{\text{Apparat}}$ mit einer Genauigkeit von $\pm 0,02$ mm abgeschätzt werden soll – insbesondere im Hinblick auf die Bestimmung des Elastizitätsmoduls nach DIN EN 408.

Die Prüfkraft $F = 2,7$ kN wurde dabei als Referenzwert gewählt, da sie im linearen Dehnungsbereich liegt und in den Residuenplots mehrerer Modelle einen Bereich besonders geringer Streuung aufweist. Für das Basis-Modell wurde an dieser Stelle ein mittlerer Absolutfehler (MAE) von $0,0202$ mm erreicht, das Basis+-Modell zeigt mit $0,0197$ mm einen vergleichbar präzisen Wert. Besonders das Basis+-Modelle erfüllt damit vollständig die Genauigkeitsanforderung und eignet sich für den sensorlosen Einsatz bei standardisierten Prüfbedingungen. Dennoch ist die heterogene Ausgangsbasis der Proben bei der Anwendung der thermischen Versuchsreihe zu beachten.

Zusätzlich wurde beim S13-Modell, das speziell für temperaturbeaufschlagte Prüfungen vorgesehen ist, der MAE-Verlauf über verschiedene Kraftstufen analysiert. Die minimalste Abweichung wurde bei $F = 3,1$ kN erreicht (MAE = $0,0219$ mm). Auch wenn dieser Wert die Normgrenze formal knapp überschreitet, ist die Genauigkeit im Kontext der geringen Probenzahl ($n = 15$) und der robusten Fehlerverteilung als praxisgerecht zu bewerten.

Insgesamt zeigt die Validierung bei festen Kraftwerten, dass mehrere Modelle in spezifischen Kraftbereichen die geforderte Genauigkeit zur ΔL -Schätzung erfüllen. Diese gezielte Anwendung eröffnet insbesondere für temperaturbeaufschlagte Prüfungen ohne Sensorik eine verlässliche und praktikable Lösung.

6.3 Einflussfaktoren auf die Modellgüte

Die Modellgüte wird durch mehrere Faktoren beeinflusst, deren Wirkung sich je nach Modellstruktur unterschiedlich bemerkbar macht. Ein zentraler Aspekt ist die Größe und Heterogenität der zugrundeliegenden Datenbasis. Während die hohe Anzahl an Messpunkten eine solide statistische Grundlage schafft, erschwert die Vielfalt der Sortierklassen, Bruchbilder und Feuchtebedingungen eine vollständig konsistente Modellbildung. Dies wirkt sich insbesondere auf die Generalisierbarkeit und Modellstreuung in den Regressionsansätzen aus. Modelle mit sehr geringer Probenzahl – wie das S13-Modell ($n = 15$) – zeigen deshalb trotz robuster Struktur eine tendenziell höhere Streuung im Vergleich zu den übrigen Modellen.

Ein weiterer Einflussfaktor ist die Varianz innerhalb bestimmter Bruchbilder. Beim Zug/Schub-Modell etwa führt die Kombination unterschiedlicher Versagensmechanismen zu einer erhöhten Modellstreuung, obwohl die Datenbasis quantitativ stark ist. Hintergrund ist, dass die apparatbedingte Verformung nicht nur durch Kraft und Zugfestigkeit, sondern auch durch schwer quantifizierbare Materialeinflüsse wie Faserverlauf oder örtliche Lastumlagerung beeinflusst wird.

Die Integration kategorialer Einflussgrößen im Basis+-Modell zeigt, dass zusätzliche Klassifikationsinformationen – etwa zur Sortierklasse, Bruchbild oder Feuchte – die Modellgüte verbessern können. Gleichzeitig steigt jedoch der Anwendungsaufwand, da alle relevanten Angaben vollständig vorliegen und korrekt zugeordnet sein müssen. In der praktischen Anwendung kann dies ein limitierender Faktor sein.

Die Messpunkte sind über den gesamten Kraftbereich bis 8 kN hinweg gleichmäßig verteilt, da alle Prüfungen kontinuierlich bis zum Bruch aufgezeichnet wurden. Dennoch zeigt sich, dass die Modellstreuung in den unteren Kraftbereichen ($< 1,5$ kN) sowie nahe $F = 8$ kN tendenziell höher ist als im mittleren Bereich – vermutlich infolge höherer relativer Messunsicherheit im unteren Bereich und der kurz vor Demontage der Wegaufnehmer auftretenden pendelartigen Belastung kurz vor 8kN. Hier ist möglicherweise am Anfang der Datenaufbereitung im Zuge der Entfernung der Demontagezeit erst ein Wert nahe 8kN abgeschnitten worden, nachdem die Prüfmaschine möglicherweise bereits in die Phase des konstanten Krafthaltens übergegangen war. In diesem Fall könnte durch die automatisierte Kürzung der Zeitachse im Rahmen der Datenaufbereitung ein leicht verzerrter Punkt nahe 8 kN zurückgeblieben sein. Gegen diese Vermutung spricht jedoch die Tatsache, dass die Fehler nicht abrupt kurz vor 8kN streuen, sondern schon ab ca. 5,5 kN kontinuierlich mit der Kraft ansteigen.

Schließlich hat sich gezeigt, dass bereits die Kombination von Kraft und Zugfestigkeit als Eingangsgrößen eine solide Modellbasis liefert. Die Trockenrohddichte wäre ebenfalls als Eingangsparameter anstatt der Zugfestigkeit in Frage gekommen, ist aber im Hinblick auf eine praxisgerechte Versuchsdurchführung, aufgrund der fehlenden temperaturempfindlichen Anpassung, weniger geeignet. Darüber hinaus erbrachte die Trockenrohddichte weniger erklärende Wirkung bei der Modellbildung als die Zugfestigkeit. Eine Kombination aus Trockenrohddichte als Eingangsparameter und prozentualem Korrekturfaktor auf Basis der gesamten prozentualen Abnahme des E-Moduls ist außerdem nicht sinnvoll, da es zu einer stärkeren Korrektur führen würde, deren Genauigkeit unter derjenigen liegt, die mit dem σ -basierten Ansatz erzielt werden kann.

Dazu ist anzumerken, dass die Faserneigung zwar im Rahmen der Bachelorarbeit von Jonas Wirnshofer untersucht und ermittelt wurde, diese jedoch keinerlei erklärenden Einfluss auf die Regressionsmodelle hatte. Ein Grund dafür könnte die Bestimmung der Faserneigung an Proben sein, die zum Zeitpunkt der Erstellung der Bachelorarbeit noch nicht fertig ausgearbeitet waren. Weitere potenziell relevante Einflussfaktoren – etwa zur Mikrostruktur oder lokalen Feuchteverteilung – konnten im Rahmen dieser Arbeit nicht berücksichtigt werden, könnten aber zukünftig zur Modellverfeinerung beitragen.

6.4 Anwendungsgrenzen und Übertragbarkeit

Die entwickelten Regressionsmodelle basieren auf einer umfangreichen, aber in ihrer Zusammensetzung spezifischen Datengrundlage. Sie wurden ausschließlich an Fichtenholzproben bei Zugversuchen unter annähernden Normklimabedingungen kalibriert. Entsprechend sind sie primär auf gleichartige Prüfumgebungen und Werkstoffbedingungen übertragbar.

Die Anwendung der Modelle auf andere Holzarten, Querschnittsformen oder belastungsbedingte Szenarien (z. B. Druck, Biegung) ist ohne erneute Kalibrierung nicht zulässig, da sowohl die apparatbedingte Verformung als auch das Materialverhalten stark vom Lastfall und Werkstofftyp abhängen.

Gleiches gilt für Anwendungen außerhalb des betrachteten Kraftbereichs (max. 8 kN) oder unter abweichenden Belastungsgeschwindigkeiten. Hochfrequente oder kurzzeitige Belastungen sowie Effekte im nicht-linearen Bereich wurden im Modellansatz nicht berücksichtigt.

Die Übertragbarkeit auf temperaturbeaufschlagte Prüfungen ist über das S13-Modell in Kombination mit dem entwickelten Temperaturanpassungsfaktor grundsätzlich gegeben. Die Anpassung erfolgt dabei nicht nur durch eine Modifikation der Zugfestigkeit, sondern auch durch eine Korrektur der Probenverformung ΔL_{Probe} , basierend auf der Differenz im Verlustverhalten von $\sigma(T)$ und $E(T)$ gemäß Literaturdaten.

Voraussetzung für eine realistische Anwendung ist, dass die Zugfestigkeit bei Normklimabedingungen aus zuverlässigen Prüfwerten vorliegt – wie es in der vorliegenden Arbeit der Fall ist. In Fällen, in denen diese Eingangsgröße nicht experimentell vorliegt, könnte ggf. die Trockenrohddichte als Eingangsparameter verwendet werden. Hierbei sind jedoch eine Anpassung des Temperaturfaktors und die damit einhergehende geringere Genauigkeit der modellierten Werte zu beachten. Datenblätter zu Regressionen, die mit der Trockenrohddichte als Parameter durchgeführt wurden, finden sich im Anhang wieder.

Insgesamt sind die Modelle sehr gut anwendbar für sensorlose Prüfungen unter Normbedingungen sowie – im Fall des S13-Modells – für thermomechanische Prüfungen innerhalb des kalibrierten Parameterraums. Eine Übertragung auf andere Werkstoffsysteme, Belastungsarten oder extreme Umgebungsbedingungen ist hingegen nur mit zusätzlicher Modellanpassung sinnvoll.

7 Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurde ein sensorloses Verfahren zur modellbasierten Schätzung der Probenverformung (ΔL_{Probe}) von Holzprobekörpern unter Zugbeanspruchung entwickelt. Grundlage war eine umfangreiche Versuchsreihe mit rund 200.000 Messpunkten, bei der sowohl der Maschinenweg als auch die reale Längenänderung der Probe gemessen wurde. Aus der Differenz dieser beiden Größen wurde die apparatbedingte Verformung $\Delta L_{\text{Apparat}}$ abgeleitet und anschließend regressionsbasiert modelliert.

Darauf aufbauend wurden mehrere Regressionsmodelle unterschiedlicher Komplexität kalibriert – vom kompakten Basis-Modell bis hin zu Dummy-basierten Einzelmodell für bestimmte Bruchbilder oder Sortierklassen. Die Regressionsgüte wurde mittels R^2 , MAE und RMSE beurteilt. Besonders das Spröde-Modell (MAE = 0,0256 mm) sowie das Schub- und Basis+-Modell zeigten eine hohe Vorhersagegenauigkeit.

Das S13-Modell, das speziell auf Proben der Sortierklasse S13 ausgelegt ist zeigt mit einem MAE = 0,0409 mm im gesamten Kraftbereich von 0 bis 8 kN eine solide Vorhersagequalität. Besonders bei einer Prüfkraft von 3,1 kN erreicht es mit einem MAE = 0,0219 mm nahezu die geforderte Genauigkeit nach DIN EN 408 zur Bestimmung des Zugmoduls in Faserrichtung.

Da die Temperaturversuche ausschließlich an S13-Probekörpern durchgeführt werden, stellt dieses Modell die zentral Anwendbare Variante in diesem Kontext dar. In Verbindung mit dem Temperaturanpassungsfaktor, der die unterschiedliche Reduktion von Zugfestigkeit und E-Modul bei steigender Temperatur berücksichtigt, steht eine normnahe Möglichkeit zur Verfügung, die Probenverlängerung im Kontext thermomechanischer Prüfungen abzuschätzen.

8 Ausblick

Die in dieser Arbeit entwickelten Regressionsmodelle zeigen bereits eine hohe Praxistauglichkeit. Ein wesentliches Verbesserungspotenzial liegt in der Erhöhung der Probenzahl für unterrepräsentierte Kategorien, insbesondere für die Sortierklasse S13. Eine größere Datenbasis würde nicht nur die Regressionsgüte verbessern, sondern auch die Aussagekraft der Validierung bei festen Kraftwerten weiter absichern.

Darüber hinaus könnten zukünftig weitere Eingangsgrößen in Betracht gezogen werden – etwa Bruchenergie oder lokale Feuchteverteilungen – sofern diese zuverlässig erfasst werden können. Diese Parameter könnten insbesondere helfen, komplexe Effekte insbesondere bei Mischbruchverhalten besser zu differenzieren.

Ein weiterer Entwicklungsschritt betrifft die Validierung der Modelle unter realen Temperaturbedingungen. Zwar ermöglicht der eingeführte Temperaturanpassungsfaktor eine rechnerische Korrektur, eine experimentelle Bestätigung dieser Korrektheit anhand von realen ΔL_{Probe} -Werten bei erhöhten Temperaturen wäre jedoch ein wichtiger nächster Schritt.

Insgesamt bietet die vorliegende Arbeit eine solide Grundlage für den sensorlosen Einsatz der Modelle in zukünftigen Anwendungen – insbesondere für temperaturbeaufschlagte Prüfungen. Die Kombination aus einfacher Modellstruktur, praxisnaher Kalibrierung und der Möglichkeit zur gezielten Erweiterung macht den Ansatz vielseitig und anschlussfähig für weitere Untersuchungen im Bereich der mechanischen Charakterisierung von Holz.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Abminderungsfaktoren für Festigkeit und Steifigkeit aus der DIN EN 1995-1-2:2010-12	2
Abbildung 2: Struktureller Aufbau von Holz auf Makro- und Mikroebene [1].....	4
Abbildung 3: Anisotropes Spannungs-Dehnungs-Verhalten von Holz in unterschiedlichen Belastungsrichtungen	5
Abbildung 4: Quellen von Holz in den unterschiedlichen Hauptrichtungen [9]	6
Abbildung 5: Auswirkung auf die Verformung [9]	6
Abbildung 6: Spannungs-Dehnungs-Diagramm von Holz bei Zug- und Druckbelastung in Faserrichtung [3]	8
Abbildung 7: Einfluss des Faser-Last-Winkels auf den E-Modul bei Eschenholz (Clauss, Pescatore & Niemz, 2014 in [3])	9
Abbildung 8: Bruchbilder bei der Prüfung der Zugfestigkeit (Niemz, Teischinger)	12
Abbildung 9: Korrelation zwischen Darrdichte und Zug-/Druck-/Biegefestigkeit [2].....	13
Abbildung 10: Einfluss der Ästigkeit bei Zugbeanspruchung [7].....	14
Abbildung 11: Festigkeit des Holzes unter Berücksichtigung des Lastangriffswinkels [2]	15
Abbildung 12: Einfluss der Holzfeuchte auf E-Modul (quer zur Faser) und Festigkeit (in Faserrichtung) von Ahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i> L.) nach (Sonderegger, et al., 2013 in [3])	16
Abbildung 13: a) Phasen der Sorptionsisothermen und Prinzip des Hystereseeffektes b) Hystereseeffekt bei erster Desorption	16
Abbildung 14: Relative Änderung des E-Moduls von Holz bei Temperatureinwirkung nach Sulzberger (zitiert in [3])	17
Abbildung 15: Temperaturstufen und thermische Zersetzungsprozesse von Holz bei zunehmender Hitzeeinwirkung [21]	19
Abbildung 16: Abhängigkeit der Zugfestigkeit längs der Faser von der Temperatur bei Kiefernholz (nach P. Kollman und P. Schulz in [22]).....	20
Abbildung 17: a) Relativer Biege-, Zug- und Druck-E-Modul in Abhängigkeit von der Temperatur b) Relative Biege-, Zug- und Druckfestigkeit in Abhängigkeit von der Temperatur nach Glos und Henrici [13]	22
Abbildung 18: Prozentuale temperaturabhängige Zugfestigkeit bezogen auf die Zugfestigkeit bei 20°C [25]	23
Abbildung 19: Prozentualer temperaturabhängiger E-Modul unter Zugbeanspruchung bezogen auf den E-Modul unter Zugbeanspruchung bei 20°C [25].....	24
Abbildung 20: Prüfkörpergeometrie (Abbildung von Simon Berger) Angaben in [cm]	25
Abbildung 21: Ausgangsware mit Maßen 40x170x1600 mm.....	29
Abbildung 22: Fertig sortierte und gruppierte Prüfkörper.....	29
Abbildung 23: Dokumentation der einzelnen Arbeitsschritte	30
Abbildung 24: : Verteilung der Trockenrohddichte: Histogramm und Box-Plot	33
Abbildung 25: Beschädigte Klemmbacken aufgrund von Überlastung	36
Abbildung 26: Ergebnisse der Testversuche mit ZwickRoell Z600	38
Abbildung 27: Bruchbilder der Prüfkörper Nr. 21, 30, 66, 68 und 110 mit der ZwickRoell Z600.....	39
Abbildung 28: Eingespannter Probekörper mit Wegaufnehmer (links); Probekörper nach Erreichen der Maximallast (rechts)	41
Abbildung 29: technische Zeichnung der Z600	41
Abbildung 30: Streudiagramm Basis-Modell	45
Abbildung 31: Residual Plot Basis-Modell.....	45
Abbildung 32: Fehlerverteilung Basis-Modell	46
Abbildung 33: Streudiagramm Basis-Modell (F=2,7kN).....	47
Abbildung 34: Fehlerverteilung Basis-Modell (F=2,7kN)	47
Abbildung 35: Streudiagramm Basis+-Modell	48
Abbildung 36: Residual Plot Basis+-Modell	48
Abbildung 37: Fehlerverteilung Basis+-Modell	49
Abbildung 38: Fehlerverteilung Basis+-Modell (F=2,7kN)	50

Abbildung 39: Streudiagramm Basis+-Modell (F=2,7kN).....	50
Abbildung 40: Residual-Plot Zug/Schub-Modell.....	51
Abbildung 41: Streudiagramm Zug/Schub-Modell.....	51
Abbildung 42: Fehlerverteilung Zug/Schub-Modell.....	51
Abbildung 43: Streudiagramm Schub-Modell.....	52
Abbildung 44: Residual Plot Schub-Modell.....	52
Abbildung 45: Fehlerverteilung Schub-Modell.....	53
Abbildung 46: Residual Plot Spröde-Modell.....	54
Abbildung 47: Streudiagramm Spröde-Modell.....	54
Abbildung 48: Fehlerverteilung Spröde-Modell.....	54
Abbildung 49: Streudiagramm Einspann-Modell.....	55
Abbildung 50: Residual Plot Einspann-Modell.....	55
Abbildung 51: Fehlerverteilung Einspann-Modell.....	56
Abbildung 52: Residuen Plot S13-Modell.....	57
Abbildung 53: Streudiagramm S13-Modell.....	57
Abbildung 54: Fehlerverteilung S13-Modell.....	57
Abbildung 55: Mittlerer absoluter Fehler (MAE) in Abhängigkeit zur Kraft.....	58
Abbildung 56: Fehlerverteilung S13-Modell.....	59
Abbildung 57: Streudiagramm S13-Modell.....	59
Abbildung 58: Temperaturabhängiger Verlust von Zugfestigkeit und E-Modul in % relativ zu 20 °C, basierend auf Literaturdaten (nach Indefrey [25]).....	62
Abbildung 59: Differenzkurve $\Delta(T)$ als zusätzlicher relativer Steifigkeitsverlust gegenüber $\sigma(T)$	62

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Ergebnisse der Maßhaltigkeitsstudie an 38 Probekörpern (S. Berger [26]).....	31
Tabelle 2 :Grenzwerte der Astkriterien für Bretter nach DIN 4074-1:2012-06.....	32
Tabelle 3: Anzugsmoment und daraus resultierende Klemmkraft und Reibkraft.....	36
Tabelle 4: Übersicht der Verlustwerte und berechneter Differenzfaktoren $\Delta(T)$ nach der Arbeit von Indefrey [25].....	61

9 Digitaler Anhang

Der Anhang dieser Arbeit liegt in digitaler Form vor. Im Folgenden findet sich eine kurze Übersicht des Inhalts sowie Erläuterungen.

A: Excel Tabellen

Bezeichnung	Dateiname	Inhalt
A.1	A_1_Rohdaten_Gesamt.xlsx	Zusammengeführte Rohdaten aller geprüften Proben (Kraft, Zeit, Maschinenweg, HL1, HR1)
A.2	A_2_Zeitkorrigierte_Daten.xlsx	Daten bis 7,95kN, Prüfzeit korrigiert, je Probe ein Sheet
A.3	A_3_Vergleich_und_Kalibrierung.xlsx	Vergleich e_{sensor} vs. e_{global} , $\Delta L_{\text{Apparat}}$ -Berechnung, Probenblätter
A.4	A_4_Masterblatt.xlsx	Klassifikationen, Dummyvariablen, Regressionsinput ("Messwerte mit Kategorien")
A.5.1	A_5_1_Probenliste_Sortierung.xlsx	Metadaten: Maße, Gewicht, Sortierklasse, Äste etc.
A.5.2	A_5_2_Probenliste_Sortierung.xlsx	Metadaten für Bohrung (22mm)
A.6	A_6_Temperaturanpassungsfaktor.xlsx	Berechnungen für Temperaturfaktor
A.7	A_7_Validierungen.xlsx	Validierungen aller vorgestellten Modelle, inkl. Kraftstufen etc.

B: Origin Dateien

Bezeichnung	Dateiname	Inhalt
B.1	B_1_Regressionen_Kalibrierfunktion.opju	Regressionsanalysen aller Modelle, die näher betrachtet wurden
B.2	B_2_Regression_sigma_Stufen.opju	Regressionsanalysen mit Zugfestigkeit aufgeteilt in: $\sigma < 35$; $35 < \sigma < 60$; $\sigma > 60$
B.3.1	B_3_1_Regressionen_mit_TRD.opju	Regressionsanalysen mit TRD als Eingangsparameter anstatt Zugfestigkeit
B.3.2	B_3_2_Regressionen_mit_TRD_falsch.opju	Regressionsanalysen mit TRD als Eingangsparameter und fehlerhaftem $\Delta L_{\text{Apparat}}$
B.4.1	B_4_1_Plots_Basis.opju	Grafische Darstellungen für Basis-Modell
B.4.2	B_4_2_Plots_Basis+.opju	Grafische Darstellungen für Basis+-Modell
B.4.3	B_4_3_Plots_Einspannung.opju	Grafische Darstellungen für Einspann-Modell
B.4.4	B_4_4_Plots_S13.opju	Grafische Darstellungen für S13-Modell
B.4.5	B_4_5_Plots_Schub.opju	Grafische Darstellungen für Schub-Modell
B.4.6	B_4_6_Plots_Spröde.opju	Grafische Darstellungen für Spröde-Modell
B.4.7	B_4_7_Plots_ZugSchub.opju	Grafische Darstellungen für ZugSchub-Modell
B.5	B_5_Temperaturfaktor.opju	Grafische Darstellungen für Temperaturanpassungsfaktor

C: Fotodokumentation

Im Ordner „C-Fotodokumentation“ des digitalen Anhangs sind sämtliche Aufnahmen, von der Herstellung über die Optimierungsversuche bis hin zur Versuchsdurchführung, enthalten.

Name des Ordners	Inhalt
C1_Vorbereitung	Herstellung der Probekörper und Durchführung der Darrprüfung
C2_EZ050	Altes Setup mit EZ050 sowie Optimierungsversuch mit Resorcinharz und Messung der tatsächlichen Klemmkraft
C3_Z600	Fotos des Prüfstandes mit Sensorik und ohne; Fotos der Vorversuche; Probekörper nach Bruch (nachgemalte Bruchlinien)

D: Abbildungen

Im Teil D des digitalen Anhangs finden sich alle verwendeten Abbildungen dieser Arbeit, aufgeteilt nach Abbildungen, die aus anderer Literatur übernommen wurden und grafischen Darstellung, die in Eigenarbeit erstellt wurden.

10 Anhang

A: Datenstruktur und Vorgehen

Zur Durchführung der Regressionsanalyse wurde ein umfangreicher Datenverarbeitungsschritt durchgeführt, der die Rohmessdaten aus den Zugversuchen systematisch bereinigt, validiert, kalibriert und mit den Klassifikationsmerkmalen der Proben zusammenführt. Die folgende Übersicht dokumentiert diesen Ablauf vollständig und nachvollziehbar.

Die Ausgangsdaten bestehen aus rund 500.000 Einzelmesspunkten, aufgezeichnet an 262 Probekörpern mit jeweils ca. 2.000 Zeit-Kraft-Dehnungspunkten. Nach einer ersten Bereinigung und Zeitkorrektur (Schritt 2) erfolgte eine Plausibilitätsprüfung der Sensorwerte, die Kalibrierung der apparatbedingten Verformung $\Delta L_{\text{Apparat}}$ sowie die Korrektur vereinzelter Umrechnungsfehler (Schritt 3). Anschließend wurden in einem separaten Masterblatt alle kategorialen Probeninformationen in Form von Dummy-Variablen bereitgestellt und abschließend mithilfe eines VBA-Makros zu einem konsistenten Gesamt-Datensatz zusammengeführt (Schritt 5).

Das hier dokumentierte Verfahren bildet die Grundlage für alle Regressionsmodelle dieser Arbeit. Die zugehörigen Excel-Dateien sind nachfolgend chronologisch gelistet und im digitalen Anhang (Kapitel 9) verfügbar.

Vorgehen:

1. Rohdatenerfassung

- └─ Datei: A1_Rohdaten_Gesamt.xlsx
 - └─ 262 Probenblätter mit je ca. 2000 Messpunkten
 - Messgrößen: Kraft F, Zeit, Maschinenweg, HL1, HL2
 - Erste Visualisierung der Kraftkurve
 - └─ Ziel: Identifikation des Demontagepunkts nahe 8,00 kN

2. Zeitkorrektur und Bereinigung

- └─ Datei: Zeitkorrigierte_Daten.xlsx
 - Bereinigung der Messdaten durch Kürzung nach 7,95 kN
 - Korrektur der Prüfzeitachsen um Demontagedauer
 - Struktur je Probekörperblatt identisch zur Rohversion

3. Kalibrierung und Datenprüfung

└─ Datei: Vergleich_und_Kalibrierung.xlsx

├─ Sheet „123_Vergleich“:

- | ▶ $e_{\text{sensor}} = (HL1 + HL2) / 2$
- | ▶ Vergleich mit e_{global} zur Plausibilitätsprüfung
- | ▶ Ausschluss fehlerhafter Proben ($R^2 < 0,99$)

└─ Sheet „Kalibrierung_123“:

- ▶ Berechnung von $\Delta L_{\text{Apparat}} = \Delta L_{\text{Maschine}} - \Delta L_{\text{Probe}}$
- ▶ Korrektur früherer Umrechnungsfehler (950 mm → 200 mm)
- ▶ Ergebnis: je Messpunkt korrekter $\Delta L_{\text{Apparat}}$ -Wert

4. Probencharakterisierung & Klassifikation

└─ Datei: Masterblatt.xlsx

- ▶ Sheet „Masterblatt“ mit allen Probenmerkmalen:
 - ▶ σ , Trockenrohddichte, u , Volumen
 - ▶ Sortierklasse, Bruchbild, Anpressdruck (aus Datei: Probekörper_Zugprüfung.xlsx)
 - ▶ Erzeugung aller Dummyvariablen

5. Zusammenführung in Regressionsdatensatz (per VBA)

└─ VBA-Makro schreibt in Sheet „Messwerte mit Kategorien“

- ▶ Verknüpft Kalibrierungsdaten (Schritt 3) mit Dummies (Schritt 4)
- ▶ Ergebnis: fortlaufender Datensatz mit ~193.500 Zeilen
- ▶ Struktur: F , σ , $\Delta L_{\text{Apparat}}$, + Dummyvariablen → Basis für Regressionsanalyse

B: Regressionsdatenblätter

Basis-Modell:

Multiple Regression

Parameters

	Value	Standard Error	t-Value	Prob> t
B Intercept	0,07995	4,01561E-4	199,09838	0
F	0,07936	4,57597E-5	1734,37154	0
Zugfestig	-0,00264	7,92792E-6	-332,52476	0

Standard Error was scaled with square root of reduced Chi-Sqr.
 Some input data points are missing.

Statistics

	B
Number of Points	193518
Degrees of Freedom	193515
Residual Sum of Squares	387,99379
R-Square (COD)	0,9415
Adj. R-Square	0,9415

ANOVA

	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Prob>F
B Model	2	6244,67098	3122,33549	1557289,75706	<0.0001
Error	193515	387,99379	0,002		
Total	193517	6632,66477			

At the 0.05 level, the fitting function is significantly better than the function y=constant.

Basis+-Modell:

Multiple Regression

Parameters

	Value	Standard Error	t-Value	Prob> t
B Intercept	0,11276	9,23596E-4	122,09291	0
F	0,07939	4,45433E-5	1782,2157	0
Zugfestigk	-0,00256	8,71696E-6	-293,59692	0
S7	-0,01781	4,54463E-4	-39,18032	0
S10	-0,0121	4,70871E-4	-25,6925	2,49044E-145
Aussortier	-0,01185	5,41282E-4	-21,8974	3,70412E-106
ZugSchut	-0,0155	4,33664E-4	-35,7357	9,01895E-279
Ast	-0,01888	4,47712E-4	-42,17231	0
Einspann	-0,02472	5,26396E-4	-46,95989	0
Schub	-0,03368	5,17534E-4	-65,07963	0
Splitter	-0,02074	5,83228E-4	-35,56712	3,5511E-276
u>=10	-0,01737	4,36893E-4	-39,75904	0
60bar	0,01067	3,89131E-4	27,41776	3,49573E-165
80bar	0,01702	3,72483E-4	45,70156	0

Standard Error was scaled with square root of reduced Chi-Sqr.
 Some input data points are missing.

Statistics

	B
Number of Points	193518
Degrees of Freedom	193504
Residual Sum of Squares	367,58023
R-Square (COD)	0,94458
Adj. R-Square	0,94458

ANOVA

	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Prob>F
B Model	13	6265,08454	481,92958	253700,53824	<0.0001
Error	193504	367,58023	0,0019		
Total	193517	6632,66477			

At the 0.05 level, the fitting function is significantly better than the function y=constant.

S13-Modell:

Multiple Regression

Parameters

		Value	Standard Error	t-Value	Prob> t
B	Intercept	0,15579	0,00185	84,28404	0
	A	0,07377	2,07085E-4	356,21385	0
	D	-0,00343	2,90803E-5	-118,01583	0

Standard Error was scaled with square root of reduced Chi-Sqr.

Statistics

	B
Number of Points	11359
Degrees of Freedom	11356
Residual Sum of Squares	27,34332
R-Square (COD)	0,92534
Adj. R-Square	0,92532

ANOVA

	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Prob>F
B Model	2	338,87413	169,43707	70369,18731	<0.0001
Error	11356	27,34332	0,00241		
Total	11358	366,21745			

At the 0.05 level, the fitting function is significantly better than the function $y=\text{constant}$.

Spröde-Modell:

Multiple Regression

Parameters

		Value	Standard Error	t-Value	Prob> t
B	Intercept	0,03947	0,0012	32,75402	1,62487E-225
	A	0,08354	1,46064E-4	571,94675	0
	D	-0,00169	2,37895E-5	-70,93922	0

Standard Error was scaled with square root of reduced Chi-Sqr.

Statistics

	B
Number of Points	12087
Degrees of Freedom	12084
Residual Sum of Squares	15,35005
R-Square (COD)	0,96451
Adj. R-Square	0,96451

ANOVA

	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Prob>F
B Model	2	417,21757	208,60878	164222,78341	<0.0001
Error	12084	15,35005	0,00127		
Total	12086	432,56762			

At the 0.05 level, the fitting function is significantly better than the function $y=\text{constant}$.

Einspann-Modell:

Multiple Regression

Parameters

	Value	Standard Error	t-Value	Prob> t
B Intercept	0,06452	0,00126	51,28998	0
A	0,07661	1,39855E-4	547,81648	0
D	-0,00221	2,44606E-5	-90,38199	0

Standard Error was scaled with square root of reduced Chi-Sqr.

Statistics

	B
Number of Points	16692
Degrees of Freedom	16689
Residual Sum of Squares	26,97412
R-Square (COD)	0,94867
Adj. R-Square	0,94866

ANOVA

	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Prob>F
B Model	2	498,51878	249,25939	154217,80365	<0.0001
Error	16689	26,97412	0,00162		
Total	16691	525,4929			

At the 0.05 level, the fitting function is significantly better than the function $y=\text{constant}$.

Zug/Schub-Modell:

Multiple Regression

Parameters

	Value	Standard Error	t-Value	Prob> t
B Intercept	0,08581	6,23979E-4	137,51545	0
A	0,07851	6,51683E-5	1204,66456	0
D	-0,00262	1,19162E-5	-219,75562	0

Standard Error was scaled with square root of reduced Chi-Sqr.

Statistics

	B
Number of Points	82038
Degrees of Freedom	82035
Residual Sum of Squares	141,49764
R-Square (COD)	0,94815
Adj. R-Square	0,94815

ANOVA

	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Prob>F
B Model	2	2587,50947	1293,75473	750070,26004	<0.0001
Error	82035	141,49764	0,00172		
Total	82037	2729,00711			

At the 0.05 level, the fitting function is significantly better than the function $y=\text{constant}$.

Schub-Modell:

Multiple Regression

Parameters

	Value	Standard Error	t-Value	Prob> t
B Intercept	0,10136	0,00107	94,56379	0
A	0,06994	1,17543E-4	594,99596	0
D	-0,00255	1,83752E-5	-138,67464	0

Standard Error was scaled with square root of reduced Chi-Sqr.

Statistics

	B
Number of Points	18927
Degrees of Freedom	18924
Residual Sum of Squares	24,45524
R-Square (COD)	0,95173
Adj. R-Square	0,95173

ANOVA

	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Prob>F
B Model	2	482,22343	241,11172	186577,51784	<0.0001
Error	18924	24,45524	0,00129		
Total	18926	506,67867			

At the 0.05 level, the fitting function is significantly better than the function y=constant.

Basis+Anpressdruck (nicht in Kapitel 5 dargestellt):

Multiple Regression (22.04.2025 10:03:4

Parameters

	Value	Standard Error	t-Value	Prob> t
B Intercept	0,06109	5,58678E-4	109,33951	0
F	0,07937	4,54583E-5	1745,93275	0
Zugfestig	-0,00255	8,05584E-6	-316,66522	0
60bar	0,01399	3,78287E-4	36,98364	2,33413E-298
80bar	0,01863	3,72341E-4	50,03032	0

Standard Error was scaled with square root of reduced Chi-Sqr.
 Some input data points are missing.

Statistics

	B
Number of Points	193518
Degrees of Freedom	193513
Residual Sum of Squares	382,89467
R-Square (COD)	0,94227
Adj. R-Square	0,94227

ANOVA

	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Prob>F
B Model	4	6249,7701	1562,44252	789650,43607	<0.0001
Error	193513	382,89467	0,00198		
Total	193517	6632,66477			

At the 0.05 level, the fitting function is significantly better than the function y=constant.

Basis+Holzfeuchte (nicht in Kapitel 5 dargestellt):

Multiple Regression (22.04.2025 10:04:3)

Parameters

	Value	Standard Error	t-Value	Prob> t
B Intercept	0,09342	5,41871E-4	172,40316	0
F	0,07936	4,55999E-5	1740,41359	0
σ	-0,0026	7,96478E-6	-326,30178	0
$u >= 10$	-0,01601	4,34312E-4	-36,86659	1,71143E-296

Standard Error was scaled with square root of reduced Chi-Sqr.
 Some input data points are missing.

Statistics

	B
Number of Points	193518
Degrees of Freedom	193514
Residual Sum of Squares	385,28772
R-Square (COD)	0,94191
Adj. R-Square	0,94191

ANOVA

	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Prob>F
B Model	3	6247,37705	2082,45902	1045932,56826	<0.0001
Error	193514	385,28772	0,00199		
Total	193517	6632,66477			

At the 0.05 level, the fitting function is significantly better than the function $y = \text{constant}$.

Basis+F² (nicht in Kapitel 5 dargestellt):

Multiple Regression (22.04.2025 10:30:4)

Parameters

	Value	Standard Error	t-Value	Prob> t
B Intercept	0,08311	4,84965E-4	171,37887	0
F	0,07718	1,93814E-4	398,19377	0
σ	-0,00264	7,92517E-6	-332,64789	0
F ²	2,67229E-4	2,29938E-5	11,62179	3,27105E-31

Standard Error was scaled with square root of reduced Chi-Sqr.
 Some input data points are missing.

Statistics

	B
Number of Points	193518
Degrees of Freedom	193514
Residual Sum of Squares	387,72317
R-Square (COD)	0,94154
Adj. R-Square	0,94154

ANOVA

	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Prob>F
B Model	3	6244,94159	2081,6472	1038957,44705	<0.0001
Error	193514	387,72317	0,002		
Total	193517	6632,66477			

At the 0.05 level, the fitting function is significantly better than the function $y = \text{constant}$.

Nur F (ohne Zugfestigkeit; ebenfalls nicht in Kapitel 5):

Multiple Regression (29.04.2025 11:51:5)

Parameters

	Value	Standard Error	t-Value	Prob> t
B Intercept	-0,03321	2,67204E-4	-124,29947	0
F	0,07931	5,73616E-5	1382,64108	0

Standard Error was scaled with square root of reduced Chi-Sqr.
 Some input data points are missing.

Statistics

	B
Number of Points	193518
Degrees of Freedom	193516
Residual Sum of Squares	609,68992
R-Square (COD)	0,90808
Adj. R-Square	0,90808

ANOVA

	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Prob>F
B Model	1	6022,97485	6022,97485	1911696,36304	<0.0001
Error	193516	609,68992	0,00315		
Total	193517	6632,66477			

At the 0.05 level, the fitting function is significantly better than the function y=constant.

Basis mit Trockenrohdichte als Eingangsgröße (statt Zugfestigkeit):

Multiple Regression

Parameters

	Value	Standard Error	t-Value	Prob> t
B Intercept	0,18681	0,00111	168,37523	0
F	0,07936	5,20738E-5	1523,91303	0
TRD	-5,49161E-4	2,7022E-6	-203,22729	0

Standard Error was scaled with square root of reduced Chi-Sqr.
 Some input data points are missing.

Statistics

	B
Number of Points	193518
Degrees of Freedom	193515
Residual Sum of Squares	502,45289
R-Square (COD)	0,92425
Adj. R-Square	0,92424

Summary

	Intercept		A		D		Statistics
	Value	Standard Error	Value	Standard Error	Value	Standard Error	Adj. R-Square
B	0,18681	0,00111	0,07936	5,20738E-5	-5,49161E-4	2,7022E-6	0,92424

ANOVA

	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Prob>F
B Model	2	6130,21187	3065,10594	1180496,68355	<0.0001
Error	193515	502,45289	0,0026		
Total	193517	6632,66477			

At the 0.05 level, the fitting function is significantly better than the function y=constant.

11 Literatur

- [1] *Prof. Dr. Andrea Frangi; Dr. Norman Werther; Prof. Dr. Alar Just: Mechanical properties of wood for fire design – Research Proposal for CEI-Bois Construction WG Subgroup Fire. ETH Zürich, Zürich, Schweiz Ausgabe 2022.*
- [2] *Koenders, E.; Weise, K.; Vogt, O.: Werkstoffe im Bauwesen – Einführung für Bauingenieure und Architekten. Springer Vieweg, Wiesbaden.*
- [3] *Peter Niemz, Walter Ulrich Sonderegger: Holzphysik – Eigenschaften, Prüfung und Kennwerte. 2. aktualisierte Auflage.*
- [4] *DIN EN 408:2012-10: Holzbauwerke – Bauholz für tragende Zwecke und Brettschichtholz – Bestimmung einiger physikalischer und mechanischer Eigenschaften. Ausgabe Oktober 2012.*
- [5] *Zelinka, S.L.; Sullivan, K.; Pei, S. et al.: Small scale tests on the performance of adhesives used in cross laminated timber (CLT) at elevated temperatures. In: International Journal of Adhesion and Adhesives (2019), S. 102436. <https://doi.org/10.1016/j.ijadhadh.2019.102436>.*
- [6] *Joszef Bodig; Benjamin A. Jayne: Mechanics of Wood and Wood Composites. Van Nostral Reinhold Company, 1982.*
- [7] *Seim, W.; Hummel, J.: Ingenieurholzbau – Basiswissen: Tragelemente und Verbindungen. Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin, Deutschland, 2019.*
- [8] *DIN 4074-1:2012-06: Sortierung von Holz nach der Tragfähigkeit. Ausgabe Juni 2012.*
- [9] *Görlacher, R.: Klassifizierung von Brettschichtholzlamellen durch Messung von Longitudinalschwingungen. Versuchsanstalt für Stahl, Holz und Steine der Universität Fridericiana in Karlsruhe, Karlsruhe Ausgabe 1990.*
- [10] *Ravenshorst, G.; Gard, W.; van de Kuilen, J.W.: Influence of slope of grain on the mechanical properties of tropical hardwoods and the consequences for grading. In: European Journal of Wood and Wood Products 78 (2020), Heft 5, S. 915-921. <https://doi.org/10.1007/s00107-020-01575-0>.*
- [11] *Niemz, P.: Holz und Holzwerkstoffe – Skript zur Vorlesung Werkstoffe I. Materialeigenschaften. ETH Zürich, Zürich, Schweiz Ausgabe Februar 2011.*
- [12] *Popper, R.: Holz und Wärme – Notizen, Begriffe und Literaturübersicht bis 1993. Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH Zürich), Institut für Baustoffe, Holzphysik, Zürich Ausgabe 2005.*
- [13] *P. Glos, D.H.: Festigkeit von Bauholz bei hohen Temperaturen – Abschlußbericht. Institut für Holzforschung, Universität München, München Ausgabe 1990.*

- [14] *Boonstra, M.J.; van Acker, J.; Tjeerdsma, B.F. et al.*: Strength properties of thermally modified softwoods and its relation to polymeric structural wood constituents. *In: Annals of Forest Science* (2007), Heft 7, S. 679-690. <https://doi.org/10.1051/forest:2007048>.
- [15] *Evans, P.D.; Thay, P.D.; Schmalzl, K.J.*: Degradation of wood surfaces during natural weathering. – Effects on lignin and cellulose and on the adhesion of acrylic latex primers. *In: Wood Science and Technology* (1996), Heft 30, S. 411-422.
- [16] *Bekhta, P.; Niemz, P.*: Effect of High Temperature on the Change in Color, Dimensional Stability and Mechanical Properties of Spruce Wood. *In: Holzforschung* 57 (2003), Heft 5, S. 539-546. <https://doi.org/10.1515/HF.2003.080>.
- [17] *Marková, I.; Klement, I.*: Thermal Analysis (TG, DTG, and DSC) of Hornbeam Wood after Drying. *In: Wood Research*.
- [18] *Wang, Q.; Xiao, S.; Shi, S.Q. et al.*: Mechanical Strength, Thermal Stability, and Hydrophobicity of Fiber Materials after Removal of Residual Lignin. *In: BioResources*, Heft 13, S. 71-85.
- [19] *Fonseca, E.; Coelho, D.; Barreira, L.*: Structural safety in wooden beams under thermal and mechanical loading conditions. *In: International Journal of Safety and Security Engineering* 2 (2012), Heft 3, S. 242-255. <https://doi.org/10.2495/SAFE-V2-N3-242-255>.
- [20] *Dietenberger, M.A.; Hasburgh, L.E.*: Wood Products: Thermal Degradation and Fire. *In: Reference Module in Materials Science and Materials Engineering*. Elsevier, 2016.
- [21] *Scheer, C.; Peter, M.; Winter, S.e.a.*: Holz Brandschutz Handbuch. Verlag Ernst & Sohn, Berlin, 2009.
- [22] *Kollmann, F.*: Über die Abhängigkeit einiger mechanischer Eigenschaften der Hölzer von der Zeit, von Kerben und von der Temperatur. *In: Holz als Roh- und Werkstoff* (1952), S. 269-279.
- [23] *Östman, B.A.-L.*: Wood tensile strength at temperatures and moisture contents simulating fire conditions. *In: Wood Science and Technology* (1985), Heft 19, S. 103-116. <https://doi.org/10.1007/BF00353071>.
- [24] *Lau, P.W.C.*: Behaviour and Reliability of Wood Tension Members Exposed to Elevated Temperatures. Vancouver, Kanada, The University of British Columbia, Dissertation, 1996.
- [25] *Indefrey, A.*: Thermomechanisches Materialverhalten von Nadelholz. München, Technische Universität München, Masterarbeit, 2013.
- [26] *Simon Berger*: Vorbereitung der Thermomechanischen Untersuchung und Auswertung der Festigkeiten und. München, Technische Universität München, Masterarbeit, 2025.

- [27] *Schneider, Werner*: Schneider Bautabellen für Ingenieure. Bundesanzeiger Verlag, Köln, Deutschland, 2018.

- [28] *bauforumstahl e.V.*: Ausführung von Stahlbauten – Geschraubte Verbindungen – Planmäßiges Vorspannen. Arbeitshilfe 5.3, Düsseldorf, Überarbeitete Auflage, September 2021 Ausgabe 2021.

- [29] *ZwickRoell GmbH & Co. KG*: Produktinformation Material-Prüfmaschine Z600E mit testControl II. ZwickRoell GmbH & Co. KG, Ulm, Deutschland Ausgabe Produktinfo Dezember 2018.

Selbständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlich gemacht habe.

Ferdinand Seifl

Vorname Name

München, XX. Monat 20XX

Einverständniserklärung (freiwillig)

Ich bin damit einverstanden, dass meine Abschlussarbeit veröffentlicht sowie wissenschaftlich interessierten Personen oder Institutionen zur Verfügung gestellt und zitiert werden kann. Korrektur- oder Bewertungshinweise in meiner Arbeit dürfen nicht zitiert werden.

Ferdinand Seifl

Vorname Name

München, XX. Monat 20XX